

1993年夏：鳥島アホウドリ営巣地保全工事の記録（回想）

本資料は、1993年（平成5年）夏に伊豆諸島・鳥島燕崎沖で実施されたアホウドリ営巣地保全工事（「平成5年度絶滅のおそれのある野生生物の環境整備（直轄）事業」）について、当時の担当者が個人保管資料を基に再構成した回想記録である。

分割仕様油圧ショベルの台船輸送、大型ヘリコプターによる荷揚げ・現地組立、水路掘削施工の経過を、前線停滞による悪天候、波浪とうねりの厳しい海況、度重なる台風接近の中で実施された現場状況とともに記録した。

作成：沖の太郎

公開：2026年

資料区分：個人回想記録

これは平成5年4月に施行された種の保存法に基づき、環境庁（当時）が東京都に施行委任し、鳥島燕崎においてアホウドリのコロニーに流れ込んだ大量の砂礫を除去し水路を掘削した工事の記録である。

昨春（2025年）15分程度に整理した動画 鳥島1993年夏（その1～その5）を5本公開した。友人から分かりにくいと指摘された。暇と時間は十分にあり改めて見直し資料を補足する。

事業費概要

工事区分	内容	金額(千円)
絶滅のおそれのある野生生物の生息環境整備(直轄)工事 その1		62,933
1.ヘリコプター経費	往復1,200km	52,942
ア 調査	SA 330J(ピューマ)	
イ 資材輸送	AS 332L(スーパーピューマ)	
絶滅のおそれのある野生生物の生息環境整備(直轄)工事 その2		62,602
2.海上輸送費		55,815
ア 海上輸送	曳航船2,500ps、台船(フラットバージ)6,000t	
イ 警戒、連絡船	1,500 ps	
絶滅のおそれのある野生生物の生息環境整備(直轄)工事 その3		34,505
3.保全工事費		30,330
ア 水路掘削	L=142.7m、W=9.00m、H=1.5m、V=2218 m ³	
イ 床固工	フトンカゴ3基、42.4 m ³	
ウ 埋設木柵工	156 m	
エ 新コロニー整備	1,600 m ²	
オ その他		
機械賃貸費	PC 120、PC20、キャリアダンプ、発電機等	
機械維持管理	サービスマン駐在費	
宿舍整備等	スーパーハウス	
		160,040
工事費計		139,087
		3,060
予備費・事務費		10,913
		163,100
総事業費		150,000

(注)1金額は当初予算額 太字は変更後の金額

(注)2ヘリコプター輸送:東邦航空(株) 海上輸送:エンジニアリングヒロ株

保全工事:大勝組(株) 機械保守:コマツ東京(株)

8/16
水路掘削地点の PC120
右下機資材荷下地し地
黒い遮光シート下が仮設
宿舎

9/6 完成した水路 Completed waterway

ottom right of the
photo: Material
unloading area and
temporary
accommodation.

東京からの距離	
八丈島	280km
鳥島	600km
父島	1000km
沖ノ鳥島	1700km

9/6 燕崎 (中央右が硫黄山) Tsubamezaki (center right is Iōzan)

※行動記録（日誌） [はここをクリック](#)

	ヘリコプター	曳船・台船	工事	警戒・連絡船
4月中旬	環境庁説明	—		
5月中旬	環境庁施行委任			
6月20	文化庁現状変更許可			
	(現地調査)			
7月 9	東京ヘリポート→八丈島→鳥島・初寝崎気象観測所跡			
10	八丈島を経由して東京ヘリ帰着			
11				
23		大阪港		
24		伊良湖港へ台風回避		
25				
26		伊良湖出港		三崎港(備船開始)
27		船橋入港		
28		機資材荷受け、出港		
29			(大勝組7名、長谷川先生、ヘリ1名、都1名)	三崎港
30		北ノ鼻沖アンカー	マリンたかさい乗船、出港後戻る	八丈島出発、戻る
31	東京ヘリ→八丈島→青ヶ島	波浪	再出発	八丈島再出発
8月 1	鳥島着、調査飛行	波浪		北ノ鼻沖に停泊
2	マリンたかさいと交信	波浪		波浪
3	"	ゴムボートで台船船尾梯子に飛び乗りを試みる、		
4	東京ヘリ(八丈経由)	警戒船の船首を接近させ乗り移り試行、うねりで激突		台風、八丈島へ
5		八丈島でアンカー	帰島下船	→ 三崎港 ↓
6				
7		台風回避館山港へ		
8		館山港でアンカー		
9				
10				
11				
12		機械点検(コマツ)、出港		三崎港発
13		八丈島で2名(ヒコ)乗船	八丈島で乗船	八丈島
14	東ヘリ→八丈島→鳥島	鳥島・北ノ鼻沖でアンカー	初寝崎ゴムボートで上陸	
15	機資材を燕崎(A地点)、崖上(B地点)、初寝崎(C地点)に輸送		PC120組立、住居整備	
16	鳥島→八丈島	8/15鳥島を出発	住居整備、PC120掘削地点登攀	鳥島沖→八丈島
17	八丈島→東京ヘリポート		A:水路掘削開始 B:床固工丁張	↓
18			B地点No.1床固工詰石採集	鳥島沖
19			水路床固、じゃかご設置	
20		神戸入港	No.1営業地床固石詰め	
21			木柵工段取り	
22			休日 D地点視察	三崎港台風避難
23			木柵工試設、B地点詰石採集	三崎入港
24			掘削No.5~3、台風接近	三崎港→八丈島
25			避難準備、初寝崎避難小屋	八丈島→下田港
26			台風11号通過	
27			強風の中燕崎に戻る	
28			水路工掘削完了	下田港発
29			No.2床固石詰め、No.3丁張	鳥島・燕崎沖
30			木柵工くい打ち	無線機故障八丈島へ
31			木柵工くい打ち	
9月 1		神戸出港	木柵工完了、B地点床固工完了	三崎港で無線機交換
2		船橋港へ台風回避	D地点草刈り・整地	八丈島に避難
3			後片付け	八丈島発
4		船橋出港	荷吊り準備、PC120分解作業	
5			待機、Pc120分解	
6	東京ヘリ→鳥島、機材転送B→A		5名初寝崎から連絡船に乗船	初寝崎沖で5名乗船
7	父島に向かって台風回避する台船に燕崎沖で荷役		機資材搬出	八丈島にて5名下船
8	東京ヘリポート天候不良のため待機			三崎港着
9	八丈島→東京ヘリポート	父島・二見港でアンカー		
10		父島出発		
11				
12				
13		船橋入港		
14		揚げ荷役		
15				
16		神戸帰港		

8月1日

工事機資材を海上輸送する曳航船（曳船：第八英祥丸、台船：ひろ航洋7）の航行に合わせて、民間機最大のAS332L（スーパーピューマ）で初寝崎に到着した。

東京ヘリポートと鳥島の距離は約600Km、中間地点の八丈島で給油しても八丈往復が限界であり内装を外して機体重量を軽くして飛行した。

空輸業務を契約した東邦航空社の機体が7月12日に発生した北海道南西沖地震に出勤中のため朝日航洋社の同型機が代行した。8月15日に再度実施した機資材の荷揚げ作業も同社が運航した。

7月上旬に実施した調査・測量では東邦航空社のSA330J（ピューマ）を、9月7日の燕崎から台船への荷下ろし作業は同社のAS332Lが運航した。

初寝崎仮ヘリポート

気象観測所跡、手前が鳥島御殿

内装を外した機内

鳥島・北の鼻沖には、警戒・連絡船（マリンたかさい）も7月31日に到着しており、曳航船と共に波浪と強風を避け停泊していた。

この船は、初寝崎沖で工事関係者をゴムボートで上陸させ、その後は燕崎での工事を海上からサポートする役割を担当した。上陸の水先案内と工事現場の案内・指導のためにアホウドリ研究者の長谷川博先生も同行された。

台船上の機資材を荷揚するには危険な波浪と強風の日は続いた。

搭乗用網ハシゴがなぜか台船甲板上に丸めたまま置かれていたため、波浪が若干和らいだ3日にゴムボートを降ろして台船後尾の鋼製ハシゴへ、4日早朝には警戒船の船首から台船甲板へと搭乗を試みたが共いうねりのため失敗に終わった。

ヘリコプターからも一度、上下に揺れる甲板にホイスト降下を試みたが危険なため中止した。台船上に積まれた航空燃料を回収できずその後は飛行できなかった。

船との定時交信（7時、12時）は、早朝から硫黄山中腹まで登り、千歳浦沖に移動してきた警戒・連絡船が波間に見え隠れするのを眼下に見て行った。（ヘリコプターは一定高度まで上昇すれば東京まで直接交信できたらしいのだが。）

8/1

北ノ鼻沖（風除け地）
右側の黒い溶岩は千歳浦
白い船が警戒・連絡船

*Off Kitanohana (wind shelter area)
the black lava on the right side is Chitoseura
the white ship is the guard and communication vessel*

7/28

船橋港

台船甲板に固縛されたPC120のパーツ

Parts of the PC120 secured on the barge deck

8月4日朝、南方に台風が発生したとして曳航船が撤収を開始したので、警戒船もヘリポートに連絡した後八丈島へ引き返した。

我々も交信登山中に船からの連絡を受け初寝崎に引き返した。クマネズミ対策として天井から食料品を紐で吊るし、他の荷物はコンテナに収納してヘリポートを後にした。

初寝崎を飛び立ってまもなく北上する警戒船を、青ヶ島の手前で強風によって右側に傾いて曳かれた台船を追い越した。

8/3

台船後尾鋼製ハシゴに

うねりがある *Because the boarding rope ladder had for some reason been left rolled up on the barge deck, he tried to grab onto the barge's ladder, but the swell was high and he failed.*

所定の位置に取り付けられた網ハシゴ（小笠原二見港）9/9

今回調べてわかったのだが、

気象庁は船舶向専用の無線局を通じて、広範囲の海域の 12 時間、24 時間、48 時間先の波浪状態を予測し、有義波高を等高線で描き、波の進行方向を矢印で示した波浪図を送信していた。（2006 年以降のデータは Web で閲覧可能）

うねりが高い外洋を航行する曳航船は、曳航索へのショック荷重を避けるため速力を大きく落として航行が原則とされている。台風のうねりが本州沿岸に影響を及ぼすのは北緯 20 度を越した辺り、がサーファーの常識だとか、

丁度北緯 30 度に位置する鳥島に向けて航海する速度が遅い曳航船の船長や機関士が、受信したファクシミリ情報をもとに刻々と変化する海の状況を判断し、荒天を避けるために早めに避難行動をとったようだ。（設計では航行速度を時速 10.6 km として積算）

曳航船航行フロー

1993 年は梅雨明け宣言がない観測史上でも唯一の年だった。[気象データ](#)を確認すると、本州の太平洋沿岸には前線が居続け、太平洋高気圧の支配下の鳥島近海は晴天が続き前線に向かって流れ込む強い風が吹き続けていたようだ。

苦勞したのは孤島での作業者の安全を確保する通信手段、肩掛式携帯電話が世の中に出てきた頃である。

重量 30Kg 程度、高額ではあるが日単位で利用可能な地球局（インマルサット A）は、日本と外国との補助的な通話及び船舶や航空機の移動体との通話手段と限定されていた。無線局免許が必要で申請手続きに準備期間を要し、孤島は海外ではないと利用を断られた。NTT 衛星デジタル通信は大型車載局の移送と保守人員が必要で問題外であった。

結局、NTT 船舶電話（アナログ）を装備した警戒・連絡船マリンたかさいが、燕崎沖で陸上とトランシーバーで通話し、八丈島のサービスエリアの海上まで移動して東京と交信する間接的なサポート手段となった。警戒船が移動する度に燕崎の 8 人を不安にさせた。鳥島近海は無線の空白地帯に近い場所だった。

陸上への物資補給も、ゴムボートで燕崎に近づき、崖上で海に投げ込まれた袋を引っ掛けて回収する方法だった。

警戒・連絡船

初寝崎上陸地

8/15 ゴムボートで初寝崎へ ↑ここ

Boarding a rubber boat and landing at Hatsunezaki

8月15日

順調に荷揚げ作業できたがとにかく暑かった。

僅か2日間の滞在で頭皮まで黒くなる強い日差しで、持参した温度計を斜面に置くとたちまち表示限界の50度を突破した。地下足袋では一か所に立ち止まることができずカヤ株の上ののって作業の進行を監督した。

まず台船上から2台の小型油圧ショベル(PC20, 2.8t)を燕崎(A地点)に吊り下ろし、15×12mの平地を造成してその内に仮設宿舎を除く機資材を下ろした。崖上(B地点)、初寝崎(C地点)に合計40回、総重量49.5tを陸揚げした。

圧巻だったのは特別仕様のPC120の吊り下ろし。機体に取り付けた鏡で地上にいるシグナルマンの合図を確認し、10cm程度機体を移動させ、所定の場所にパーツを寄せていくヘリコプターの操縦技術に目を見張った。爆音とダウンウオッシュが物凄かった。

水路掘削用に探し求めた分割仕様の中型油圧ショベル（PC120、12 t）は道路のない山間地での鉄塔工事用に、主要部材をヘリコプターで吊り上げ可能な重量に9分割した特殊仕様。

この存在を知っていたのでコマツ東京に相談したところ、意外にも国内にも数台しかないこの特殊仕様の重機を直ぐに借りることができた。石川県の改造機械の専門メーカーが1年先の使用を前提に製作したての新品だった。

この掘削機を手当出来たので、アホウドリが北方の海から戻ってくる前に保全工事を完了できた。

所定の位置に置かれた [PC120 の各パーツ](#)は、4名のコマツ東京のサービスマンが、2台の小型ショベルで門型クレーンを造り6時間で組立てた。その後1台のPC20を崖上B地点（硫黄山と旭山の鞍部下流）に移送した。

機械の保守管理のため、サービスマン1名に工事従事者7名と一緒に鳥島に滞在してもらった。

工事現場の案内・指導をお願いした長谷川先生も我々と一緒に初寝崎に戻った。燕崎を後に崖を上る途中、振り返るとクルーズ船飛鳥が近づいてきた。デッキの上で手を振っているのがわかるほど近かった。

機資材陸揚げ 8/15

AS332L と警戒・連絡船

PC20 で整地 *Leveling with PC20*

宿舎吊り下ろし

↑ 燃料 1750kg

フレームを枕木の上に置く

シグナルマンが合図

PC120 immediately after being lowered by hoist this special-specification heavy machinery could be rented so the waterway excavation could be carried out in a short period

吊り下ろし直後の PC120 この特殊仕様の重機をレンタルできたので短期間で水路掘削できた

組立て中の PC120、カウンターウエイト取付中

PC120 under assembly, counterweight being installed

工事写真

A 地点 8/16 水路掘削開始（下方へ長さ 140m、高低差 80m、幅 9m、深さ 1.5m、）

Start of waterway excavation (downward length 140 m, elevation difference 80 m, width 9 m, depth 1.5 m)

B 地点の最下部、左側の窪みから A 地点へ砂礫が流れ込む

At the lowest part of Point B, gravel flows into Point A from the depression on the left side

水路掘削開始地点

*Starting point of
channel excavation*

Completed waterway (scoria flowed in due to Typhoon No. 11)

9/6 完成した水路（11号台風でスコリアが流れ込んだ）

埋設木柵工配置 *Arrangement of buried wooden fence*

埋設後 *After burial*

浸食防止のじゃこ 木柵 (石がないので土のう積)

Gabions for erosion prevention, wooden fences (since there are no stones, stacked sandbags)

B 地点

No 1 床固工

No. 1 Groundsill

竣工、直後の 11 号台風で 40cm 程度堆砂した、その後 10 月の大雨で被災した（長谷川博氏の報告）

Due to Typhoon No. 11 immediately after completion about 40 cm of sediment deposition occurred, thereafter it was damaged by heavy rain in October (report by Hiroshi Hasegawa)

)

詰石採集（軽石） 左：硫黄山 右：旭山 山の向こう側が初寝崎

*Collection of packing stones (pumice)
left: Iōzan right: Asahi-yama the other
side of the mountain is Hatsunezaki*

休憩B地点（日陰がまったくない）

*Rest break at Point B (there is no shade
at all)*

台風で塗装がはがれ潮風で錆びたPC20、日除けカバーが吹き飛んだ

*PC20 whose paint peeled off by the typhoon and rusted
by the sea wind, the sunshade cover was blown away*

鳥島生活(燕崎)

Other Snapshots: Tsubakizaki

朝の体操

水が浸みだしてない入り江

初寝崎 避難小屋(長谷川小屋)

9/6 工事を終えて初寝崎に戻ってきた

The five of them finished the construction and returned to Hatsunezaki.

気象観測所跡（鳥島御殿）

宿舎↓

ヘリポート

回収 サイズ900

AS332L

提出した1993鳥島1(2は紛失)

1990年の調査時に長谷川博氏が目撃した地滑り

これがこの事業の端緒

Landslide witnessed by Hiroshi Hasegawa during the 1990 survey this is the beginning of this project

1987年秋に、斜面で地滑りが起こり、海岸まで流れた（1990年4月）

長谷川博氏著 アホウドりに夢中より

8月27日

11号台風(960hpa)が鳥島を直撃した翌朝出勤すると、付近を通過した自衛艦に託した全員無事のメモが机の上に置いてあった。(警戒船は下田港避難)

台風馴れした島の人たちなので大丈夫だろうと平静を装っていたが内心は気になっていたのほっとした。

8人が避難した初寝崎の避難小屋(通称長谷川小屋)は海崖の上に位置したため、塩が下から吹き上げてくるような風雨だった、帰路、B地点の床固工掘削用PC20の片面が砂つぶてによって塗装が完全に剥がされ銀色に輝いて眩しかったと棒頭(工事責任者)が記録している。(レンタルを受けた機材は、オーバーホールし塗装し直して返却した。)

燕崎の仮設宿舎(スーパーハウス)は、ワイヤーロープで四隅を大岩に控えたこと、背面の硫黄山と旭山が暴風を防ぐ衝立の役割を果たしたのでほとんど被害がなかった。

もし台風が島の南側を通過したらと想像すると不幸中の幸いであった。

9月6日

機資材を回収するため初寝崎着。直後に燕崎から山を越えて戻ってきた6名を迎えた。異様に黒く、やつれた頬、窪んだ目が2時間で洗濯物が乾くような日差しで日陰もない過酷な環境下の作業を物語っていた。2名は資材回収作業に当たるため燕崎に残留した。

水には非常に苦労したらしい。工事図書（主に拡張子wj2ファイル）を確認すると、10人、1人当たり6リットル、30日、2割増し計算でペットボトル大1080本の飲料水を支給品として計上している。

また、資材輸送時に急遽ヘリコプター洗浄水500リットル入りポリタンク2個を生活用水として分けてもらったと棒頭の記録にある

島ではシャンプーができるような雨が降る、燕崎の宿舎下には水がしみ出す小さな入江があるとは、かつて植栽工事を経験した大勝組社長の言葉。また初寝崎には気象観測所跡には大きな天水貯水槽があった。

ところが、1993年夏の工事期間中は台風直撃時を除き小雨が数時間程度2回降っただけで、日除け兼用のブルーシートで集めた水は小さなバケツの底に少々溜まっただけだった。最後には海水を運び上げて使ったと記録している。（工事終了後ペットボトル数箱を上陸する研究者用として初寝崎に移送した。棒頭の統率力のおかげ。）

生活用水を現地調達する想定で水の支給量を決めたのだろうがもっと配慮しておくべきだった。なお当時は可搬可能で実用的な浄水器はなかった。

9月7日

燕崎から見える海は水平線の上に積乱雲が列をなして連なり上空は快晴、穏やかな朝だった。早朝から機資材の撤収準備を開始していた。

水路掘削作業を終えたPC120は整地に戻され、島に残留したコマツ東京のサービスマンによって分解が開始されていたが、4名のサービスマンによって元のパーツに9分割され、ヘリコプターが安全にフック掛けできるように間隔を空けて置かれた。

6時丁度頃、左側の島影から第38洞海丸に曳かれた台船ひろ航洋7がゆっくりと沖に現れた。大型ヘリコプターがホバリングする爆音と凄まじいダウンウォッシュの下での緊張した作業がまもなく始まると期待した。

船はやや離れた沖を微速で初寝崎方向に航行し続け、「台風が八丈島の北を通過する予報なので揚荷できない。父島の二見港に避難する」という声が海風に遮られて途切れ途切れに洞海丸の拡声器から聞こえてきた。

その内容を理解できたとき、一瞬、頭が白くなったが、宿舎に置いてあったハンディマイクを取り出し、「何を言っているのか聴こえない、もっと近くに寄ってくれ、こちらでは準備できている。」そのような内容を船に向かって怒鳴り続けたと記憶している。

船の方も「台風が北の方を通過するので南下する」という言葉を繰り返していたのだろうが沖を通り過ぎて島影に消えていった。

また船が去った。アホウドリ・クロアシアホウドリのコロニーから離れた場所とはいえ、文化庁の現状変更許可（鳥島は天然記念物、アホウドリは特別天然記念物）を受けて実施した事業で大きな鉄屑と廃屋を残すことはできない。更に 5000 万円が必要になる、環境庁はまた頭を抱えるだろうなと考えた。（8 月上旬に資材を揚荷できなかったため、予算を増額変更している。）

ところが、8 時過ぎ頃、以前よりも陸に接近するように反対方向の三石沖から船が近づいてきた。再び、ハンディマイクで「準備はできている、12 時まで待て」を東邦航空の現場責任者と代わる代わる大声で呼びかけた。聞き覚えのあるエンジニアリングヒロの責任者の声で「我々の命がかかっている」が繰り返えされ互いに一方的な呼びかけに終始したが、最後の頃には「金は払わない」を怒鳴り続けた。

この言葉が功を奏したのかわからない。その間に初寝崎からヘリコプターが燕崎に飛来したのを見て船の責任者が早とちりしたのかもしれない。

とにかく燕崎沖を左右に往復し動き廻る台船に 12 時を期限として揚荷することができた。合計 25 回、33.9 t の機資材を台船上にピストン輸送したが、最後の仮設宿舎を輸送する頃は島からどんどん離れていった。時間切れのため初寝崎ヘリポートに置いた航空燃料のドラム缶十数本を放置することになった。

緊急避難的な対応だったのだろう、燕崎に持ち込んだ不要な人工物がないのを確認後、地上 1m 程度の高さでホバリングする AS332L に全員が飛び乗り、ドアが開いた状態のまま海岸線に沿って飛行し初寝崎ヘリポートに戻った。

機資材回収

9/6 Machinery and materials returned for leveling the left end is PC20 transferred from Point B (the right half paint has been peeled off and is rusted)

整地に戻された機資材 左端はB地点から転送されたPC20（右半分の塗装が剥がされ錆びている）

分解中のPC120（左端がエンジン） PC120 under disassembly (the left end is the engine)

フレーム部を吊る *Hoisting the frame section*

B 地点

スリングが短かいので、ダウンウオッシュが一層強い。スコリアのつぶてが飛んできた

Because the sling is short, the downwash is even stronger. Scoria fragments flew toward us

ハウス回収、台船が右回りで沖に遠ざかる

Removal of temporary housing

なぜ台船が8時頃に戻ってきたか、ずっと頭の中に残っていた。

どこで引き返したかはわからないが、当時の記録と記憶に推理を加えると、初寝崎の沖でヘリポートから聞こえる始業前運転のプロペラ爆音を聴いて、作業中止の指示を我々に求めるためか、あるいは陸上での作業がすでに開始されたと思い込んだのかもしれない。

どちらにしても、乗員の命を預かる船の最高責任者である船長と、この事業責任者であり洞海丸の傭船者であるエンジニアリングヒロ代理人（八丈島から乗船）の相当な葛藤があつての結果だったろう。船は小笠原に向かって台風余波を回避する南下中に、最悪の場合は台船を曳く鋼製ロープを引き離すと会社に打電していたという。巨大な漂流物となっていたらまた多くの問題が生じた。

もう一つある。無線機交換を終えて八丈島を出発した警戒・連絡船マリンたかさいが船舶電話の八丈島中継局のサービス圏内において、台風避難の連絡を曳航船から受け取っていたら、9月7日に鳥島からの機資材回収が可能だったかどうか。ともあれ良い結果に終わったので幸運もあつたのだろう。

台風の多発する外洋での危険と隣り合わせた船の行動についてこの稿をまとめて改めて理解した。

翌年の秋、アホウドリ新コロニーに置かれたデコイの電源ソーラー設置のため、環境庁、三洋電機、山科鳥類研究所と同行し渡島した。海上保安庁の巡視船「うらが」に乗り初寝崎沖から気象観測所跡に運んでもらった。その際に環境庁担当者2人でドラム缶十数本の航空燃料をポンプアップし、30m程度離れた事務室跡（鳥島御殿）内に置いた大型ポリタンク等に移し替えた）。

この時もハプニングがあつた。帰路の早朝、三宅島沖を通過した辺りで緊急事態を知らせるブザー音が響き、沖ノ鳥島（日本の最南端）付近で遭難（荷崩れ or 座礁）した木材運搬船の救助に向かうとアナウンスがあつた。伊豆大島の岡田港沖で巡視船に装備された救命ボートに乗り壁面に備えられた鉄梯子から岸壁上に登った。

（注）施行委任とは、建築確認（建築基準法）、河川管理（河川法）、など国の事務の一部を法律に基づいて国の事務の一部を都道府県知事に委任して行う事務。1999年の地方分権一括法により法定受託事務などに再編された。

縄張りの話だが、新たに施行された種の保存法に基づくこの事務は担当する都主幹局の事情により、急遽、従前に植栽工事を担当した自分の所属局に打診された。緊急を

要する事業であるが、歳出歳入予算に計上されない担当外業務であり個人事業主のような立場（職務免除）で実施した。忙しかったが楽しかった。お世話になった皆さんありがとうございました。

2026年1月 沖の太郎

この記録は、「平成5年度絶滅のおそれのある野生生物の環境整備（直轄）事業報告書」及び設計図書（主に wj2 ファイル）、保全工事を行った大勝組棒頭の日誌及び別途編集した下記の動画に基づくものである。

- 鳥島 1993年夏（その1 鳥島へ）
- 鳥島 1993年夏（その2 保全工事）
- 鳥島 1993年夏（その3 台船動向）
- 鳥島 1993年夏（その4 陸揚げ）
- 鳥島 1993年夏（その5 資材回収）

行動記録

大勝組 行動記録		
7月3日	16:00	事務所にて社長からアホウドリ保護の工事説明
7月9日 7月10日		都の現地調査に1名同行して八丈空港から鳥島へ、同行者は長谷川博先生、コマツ東京、東邦航空、エンジニアリング・ヒロ
7月17日		八丈ストアで生活用品を買い出し(30品)
7月19日	14:00~17:00	工事担当者会議(飛行機が欠航したため出席できず、20日都庁で打ち合わせ)
7月21日	9:30~18:00	御徒町の吉池で炊事用具12点、二木の菓子で食料品等買い出し(約50万円)、71箱を千葉の知人宅に預ける
7月28日	8:00~	船橋港までダンプトラックで陸送(総計88箱)し、クレーンで台線ひろ航洋7(L70m,W80m)に積み込む。 都が手配した、飲料水なども岩井産商が持ち込み済み 曳船は第八英祥丸
7月30日	12:30	「マリンたかさい」(280t、L35m)に乗船し鳥島へ出発、15時頃波が高くなったため引き返す 操舵室下の船室2部屋と船底の大部屋が提供される 大勝組7名、長谷川博先生(工事指導)、ヘリ荷揚員、支庁職員 計10名
7月31日	10:30	八丈島を再出発
8月1日	6:30	鳥島沖着、海が荒れているため、ゴムボートでの上陸不可、 第8英祥丸(曳船)、ひろ航洋7(台船)はすでに北の鼻沖に到着
8月2日		波が高く上陸不可。網はしごが船腹に設置されておらず台船への乗り移り不可
8月3日	10:30	風、波が若干風いできたのでゴムボートを降ろし、台船船尾の鋼製梯子に飛び付きを試みるがうねりが大きく不可
8月4日	5:30 13:30	「マリンたかさい」の船首から台船乗り移りを試みるが、船体が激しくこすれ損壊の恐れあり不可 6時ごろ台船が台風発生を理由に離島、初寝崎沖に行きヘリポートと交信後八丈島に向けて離島
8月5日	17:00	八丈島に到着
8月7日		来島したエンジニアリングヒロ社員と一緒に漁船に乗船、底土港にアンカー中の台船に縦横5mの網ハシゴをたれさげる
8月13日	11:50	八丈島再出航(「マリンたかさい」) 長谷川先生と大勝組、計8名 荷揚要員2名は英祥丸に乗船
8月14日	6:00~6:30	長谷川先生の案内により、ゴムボートにて初寝崎B港に上陸 3回往復する 避難小屋まで荷揚げ、距離200m、道のりは倍の400m、一人2回~3回担ぎ上げる 崖に沿って作られたコンクリート階段は底が洗われ宙すり状態でいつ崩れるか不安 避難小屋は気象観測所の下
	8:00~14:00	工事現場の燕崎へ、八丈島よりはるかに強烈な日差しのため体力の消耗がはなはだしい
	8:00	避難小屋出発
	10:00	硫黄山と旭山の鞍部を越したB地点着
	10:30	崖を下り燕崎A地点、長谷川先生の道案内、工事現場の案内と指示、初寝崎に戻る
	16:40	ヘリコプター到着、一行は気象観測所事務棟を基地にする マリンたかさいとの定時交信は、7時、12時、19時とする 午前中第8英祥丸(曳船)、ひろ航洋7(台船)鳥島沖到着

8月15日	6:30~8:00	初寝崎を出発して燕崎へ
	8:15~18:30	ヘリコプターから荷受、住居等整備
	9:30~11:30	一番最初に吊り下ろされた2台のPC20で15m×12mの荷下ろし場を整地、
	15:00	A地点への荷下ろし完了
		C地点には洗濯機と発電機
	15:30~18:30	9分割したPC120のパーツが、上空でホバーリングする大型ヘリコプターで吊り下ろされる
		PC20のバケットを空中で組み合わせクレーンとしてPC120の組立開始(2名応援)、
		ヘリコプター洗浄用水1トンを生活用水として分けてもらう
		都庁担当者1名、機械組立(コマン)4名燕崎泊り 他は初寝崎に戻る
		夕食後にこれからの生活日課を通知
		・AM5時 起床
		・AM5時より食事準備、第一部(早朝)作業開始
		・AM7時 朝食
		・AM8時 ラジオ体操
		・AM7時30分 第二部作業開始
		・AM10時~15分昼食準備、休息
		・AM11時30分 昼食
		・PM1時30分 第三部作業開始
		・PM4時~15分休息。
		・PM5時30分 夕食準備
		・PM6時30分 作業上がり
		・PM7時夕食。
		・PM10時 消灯
8月16日	6:00~19:00	住居整備、小屋建方、荷物整理
	9:30	PC120組立完了(所要6時間30分)
		ヘリコプターが初寝崎から飛来し、PC20を1台B地点の床固工の現場に移送
	10:00~15:30	PC120、PC20が掘削開始地点の測点No.10付近まで登攀
	10:00~13:00	都の現場説明:燕崎(A地点)及び燕崎崖上(B地点)、B地点床固工を優先するよう指示あり
		都及び小松3名(保守要員として1名が残留)、長谷川先生は初寝崎へ戻りヘリコプターで帰京
	10:50	クルーザー「飛鳥」島を一周する。デッキ大勢並んで手を振っているのが確認できた
8月17日	5:15~18:30	A地点 水路のレベル出し、
	8:20	B地点 No.1床固工丁張
	10:40	PC120が測点No.10から下流に向かって水路掘削を開始
		「マリンたかさい」熱低発生したと告げて八丈島に向け避難する。不安になる
		夜間一時雨、ブルーシートで集めた水はバケツの底に少々
8月18日	7:15~18:30	A地点 床固(測点No.10左側面)に着手、資材運搬
		B地点 キャリアダンプでNo.1床固工の詰石採集
		※夕方の釣り(4匹)、自分の投げた針が頭皮を釣る事故あり、プライヤーで何とか外す
8月19日	5:20~18:35	A地点 水路掘削 No.8~No.7
		床固(測点No.10地点)へ土嚢詰め込み完了
		B地点 No.1床固工詰石採集、一段目詰込
		資材(木材)運搬、砂地のため体力消耗
		※早朝「マリンたかさい」帰島、ゴムボートで接近、フィルム、薬品などの入った袋を海からロープで引き上げる
	13:00~14:00	※付近を航行中の海上自衛隊巡洋艦より差入があった缶ジュースも
8月20日	5:30~18:30	A地点 水路掘削 No.7~No.6
		No.1、No.2営巣地床固完成
		※早朝一時雨、10時に作業開始
		※工事説明時、来島経験のある社長は体が洗える程の雨が降ると言っていたが

8月21日	5:30~18:30	A地点 水路掘削 No.7~No.5 B地点 キャリアダンプでNo.1床固工の詰石 ※夜になってマリンたかさいから受け取った袋の中に都からの指示書に気が付く
8月22日		全員バテ気味のため休日、午後〇地点(デコイ誘導地)現場確認 4人で初寝崎に行き、貯水槽からホースを垂らし初シャワー、初洗濯をする。八丈島より日差しが強く洗濯物は2時間で乾いた 燕崎で昼寝中にダニに激しくかまれる事故あり 南方に発生した台風が接近するらしいとして、マリンたかさいが給油を兼ねて三崎港に向けて避難する。
8月23日	7:00~18:00	A地点 水路掘削 No.5~No.4 営巣地木柵の段取、試設 B地点 キャリアダンプでNo.1床固工の詰石採集 ※朝食前の作業を止め、作業開始を7時とする
8月24日	7:00~18:00	A地点 水路掘削 No.5~No.3 B地点 No.1床固工の4段目詰石、詰石採集・運搬 ※ 台風11号接近中
8月25日	5:30~7:00	台風避難対策として、食料、器材を梱包しハウス及びアミコンに収納 コンテナハウス固定のワイヤーロープを補強し、台所の屋根を油圧ショベルのバケットで押さえ込む。
	7:00~9:00	強風の中、崖を越えて旧気象観測所跡(初寝崎)の避難小屋に避難する ※初寝崎の、波浪が超えてこない安全な平磯で釣り海水浴、沖を航行中の小笠原丸が確認のためか2度接近する
	12:00~ 19:00~	※昼頃からうねりが大きくなり、白波が打ち寄せる ※19時頃風雨が一段と強まる、台風は明日早朝に鳥島付近を通過するらしい。
8月26日		初寝崎の避難小屋に退避中 猛暑の下の作業のため体力の消耗がひどく、終日眠る。 台風11号が鳥島の東方海上を通過(15:30~16:00)、965ヘクトパスカル 風はさらに強まり、海は大時化で雨が降ると云うより塩が降ってくる状態
8月27日	6:00 11:15~12:15	雨はあがっているが風は相変わらず強烈、 風が弱まる兆候なので、強風の中を避難小屋を出発し燕崎に移動する。追い風のためか1時間でB地点に到着 硫黄山と旭山の鞍部から吹き降ろした飛砂によって、バックホーPC20の風上面の塗装が完全にはがされてキラキラと光っていた ボルト締めの日よけカバーが吹き飛ばされていた。崖下の燕崎でも見つからず海まで吹き飛ばされたらしい 詰石を運ぶ一輪車1台が消失、これも海に吹き飛ばされたらしい。 床固工の水表側(上流側)の川床に40cmほど堆砂していた、都の担当者からB地点の作業を優先するよう指示があったことが理解できた 燕崎A地点では、掘削した水路法面が数ヶ所風で崩された程度、水路に水が流れ込んだ痕跡があった
	13:00~17:30	スーパーハウスは設置時に屋根の四方をワイヤーロープで固縛していたので無事、PC120のバケットで上から抑え込んだ台所部屋根が3分の1程度吹き飛ばされた ※社長が体験した体が洗える程の降雨が期待できず、東邦航空から割譲を受けた1000リットルの生活用水が底をつきそうになったので、以後は海水も利用することを決定 海までの上り下りがきつい
8月28日	6:30~18:30	A地点 水路掘削No.3~BPまで完了 ※水路の掘削が完了する、沖から見守るマリンたかさいでも、急傾斜の作業をはらはらしながら見守っていたとのこと B地点 No.1床固工、完了 No.2床固工の丁張、床掘、ふとんかご組立 ※夕食後、いとこ同士が酒の上で喧嘩仲裁に苦勞する

8月29日	6:30~18:00	B地点No.2床固工の詰石、三段目かご据え付け、No.3床固工のT張 ※21:30「マリンたかさい」帰還。台風被害、工事進捗状況などについて交信する 全員がB地点
8月30日	7:00-18:00	A地点 営巣地木柵工杭打ち、材料運搬 B地点 No.2完成、No.3床掘 ※2名が初寝崎 A 港に行って地下たび、タバコ、果物など入った船からの差し入れ袋を受け取る。燕崎は波が高いため受けとれず マリンたかさいからポカリスエットの差し入れあり。 9:30 ※ 荒天の中を航行してきたマリンたかさいの船舶電話が故障し、八丈島で修理するため出航 ※東京との連絡は、付近を航行中の海上保安庁巡視船「するが」を中継。
8月31日	7:00~18:00	A地点 営巣地木柵工のくい打ち B地点 No.3床固工1、2段目詰石(3名)
9月1日		A地点 木柵工完成、営巣地床固完成 B地点 No.3床固工の完成、現場後片付け
9月2日		D地点 長谷川先生の指示書をもとにデコイ誘導地草刈り、不陸整正を行う(50m×50m) ※草刈り機が作業中に故障したので手刈り機併用
9月3日		後片付けをしながら待機、マリンたかさいが戻ってこない 2名が海岸線を歩き、3人は通常コースから初寝崎へ行き、シャワーと洗濯
9月4日	8:00~9:00 7:30~12:00	A地点 アホウドリがコロニー横断して行き来できるよう横断通路を整備 PC120解体作業(2名) ※飲料水のめどがなかったので、一人当たり2本のペットボトルの使用を許可する
9月5日	13:00~	2名が海岸線をたどって初寝崎へ、シャワーと洗濯 落石の危険はあるが、短時間で初寝崎に到着 帰路は、硫黄山頂を経由して戻る
9月6日	3:30	マリンたかさい帰着、沖から照らすサーチライトの光と汽笛で起こされる 今乗船してきたエンジニアリングヒロ社長(?)と無線で交信、都から20項目の伝言をうけメモする。 連絡内容は殆どが出来形確認について。大勝組は2名を残して、5名は初寝崎からマリンたかさいに乘船するよう指示あり
	6:00~10:30 12:00~13:00 13:10 13:30~14:00	A地点後片付け A地点出来高会員確認、一部手直し ヘリ荷吊要員を残して初寝崎へ移動(5名) 気象観測室跡で機資材を回収(来た都一行の出迎えを受ける。 ゴムボートの出迎えを受けマリンたかさいに乘船、八丈島へ向け離島、都一行は燕崎に到着 ※マリンたかさい鳥島到着(3:00)
	14:00~14:40	B地点のPC20、キャリアダンプをA地点に回送 ※都担当者1名、小松3名到着、燕崎泊 都によるB地点竣工検査、A地点竣工検査
9月7日	6:00~ 6:30 8:10~ 10:00~12:00 15:00~16:20 10:40	後片付け開始 台船が出現、ハンディマイクで台風避難のため小笠原に向かうと告げて初寝崎の方向に去る この間、都の担当者が午前中だけに回収作業するようスピーカーで懸命に呼びかける 初寝崎方面の島影から台船が再出現、都担当者がハンディマイクで説得、12時を限度に燕崎沖でアンカーせずに荷揚げを決定 重機、ハウス、器材回収 ヘリコプターにて八丈島へ帰途 マリンたかさいで5名底土港にて八丈島上陸

警戒・連絡船 マリンたかさい運航記録

7月26日	8:00	備船開始、台風のため三崎で待機
7月29日	19:00	三崎出港
7月30日	8:00	八丈島着
	12:30	大勝組7名、長谷川博先生(工事指導委嘱)、ヘリ荷揚員、支庁職員計10名乗船し出港
	15:30	風波強く八丈島へ引返す
7月31日	10:30	八丈島出港
8月1日	6:30	鳥島着、海況が悪く上陸不可
8月2日		//
8月3日		//
8月4日	12:30	台船が台風避難のため離島したため八丈島に引き返す
8月5日	17:00	八丈島着岸、大勝組上陸
8月6日	14:00	水、食料調達のため 三崎に向け出港
8月7日	6:00	三崎入港 (台風通過待ち待機)
8月12日	17:00	三崎出港
8月13日	10:30	八丈島にて大勝組7人、長谷川先生の8名が乗船 荷揚要員2名は曳船の英章丸に乗船
8月14日	5:10	鳥島 初寝崎沖着
	6:30	大勝組7人及び水先案内長谷川先生が2組に分かれてゴムボート上陸
8月17日	14:00	鳥島出発
8月18日	11:00	八丈島着
	13:30	八丈島出港
8月19日	6:30	鳥島着、燕崎沖で工事をサポート
8月22日	10:30	台風及び水、燃料補給のため鳥島から離島
8月23日	18:00	三崎入港
8月24日	15:30	水と燃料を補給後、八丈島向け出港。
8月25日	8:30	台風回避のため、下田港へ向け出港。大勝組から依頼された荷物を積込む。
	18:30	下田着
8月28日	11:00	下田出港
8月29日	21:30	鳥島着、燕崎沖で工事をサポート
8月30日	9:30	波浪による衝撃のため遠洋船舶電話故障、修理のため八丈島へ向け出港。 付近を航行中の海安庁巡視船「するが」に、島と都庁との連絡を依頼する。
8月31日	6:00	八丈島着
	10:10	八丈島にて修復できず、三崎向け出港。
9月1日	23:30	三崎入港
	5:30	部品不足のため修理不可
	19:30	無線機を交換し出港
9月2日	15:00	八丈島沖を過ぎたあたりより、風波強くなり八丈島に避難する。
9月5日	10:00	八丈島出港
9月6日	3:00	鳥島着
	14:20	大勝組が乗船、八丈島に向けて離島
9月7日	10:35	八丈島着岸大勝組上陸
	10:50	八丈島出港
9月8日	8:30	三崎入港

第8英祥丸(曳船)、ひろ航洋7(台船)航行記録

7月23日	10:00	大阪出港
7月24日	14:00	台風のため伊良湖港へ避難
7月26日	10:00	伊良湖出港
7月27日	14:00	船橋入港
7月28日	08:30~16:00	積み込み作業、出港
7月29日		
7月30日	22:30	鳥島「北ノ鼻」沖にアンカー風波強いため作業できず
7月31日		風波強く荷揚げ不可
8月1日		〃
8月2日		〃
8月3日		〃
8月4日	6:50	台風避難のため鳥島出港
8月5日	10:30	八丈島でアンカー
8月7日	16:00	台風避難のため、館山に向けて出港
8月8日	9:30	館山湾にアンカー
8月12日	14:00~16:00	機械の保守点検(コマツ)、出港
8月13日	13:10	八丈島にて2名上乘し出港
8月14日	11:30	鳥島「北ノ鼻」沖にアンカー
8月15日	08:05~15:00 15:10	揚げ荷役 鳥島から離島
8月20日	8:30	神戸着

第35洞海丸(曳船)、ひろ航洋7(台船)航行記録

9月1日	10:30	神戸出港 台風のため船橋港に避難
9月3日	13:30	船橋入港
9月5日	8:00	船橋出港
9月6日		八丈島の北を通過する台風14発生、退避先を小笠原父島として避難する旨を「マリンたかさい」に連絡を試みたが、出港した後で交信できず。 父島に南下する航路上に位置する鳥島に向かう
9月7日	6:30	鳥島燕崎沖着、速度を落して初寝崎進みながら、八丈島以北を通過する台風から避難するため父島に直行する。揚荷はできないことを、陸上のと担当者にスピーカーで伝える
	8:00	初寝崎沖(?)で引き返し、燕崎に接近して互いに拡声器で交信、揚荷作業を12時まで行うことにする
	10:00~12:30	アンカーせず燕崎を八の字型に回遊しながら積荷役 台風回避のため小笠原父島向け出港、荷受けする。 父島に向かって避難中、最悪の場合は台船を曳航するロープを切り離すことを会社あて打電する
9月9日	7:00	父島でアンカー
9月10日	7:30	父島出港
9月13日	18:30	船橋入港
9月14日	08:00~10:30 11:00	船橋港にて揚荷役 船橋出港
9月16日	15:00	神戸入港

ヘリコプター行動記録

7月9日	8:40~10:05	東京ヘリポート～八丈島
(調査・測量)	10:40~11:55	八丈島～鳥島、初寝崎の旧気象観測所跡を臨時ヘリポートとする
	14:55~16:20	鳥島～八丈島
7月10日	10:00~11:10	八丈島～鳥島
(調査・測量)	12:35~13:55	鳥島～八丈島
	14:40~15:50	八丈島～東京ヘリポート
7月31日	12:30~14:05	東京ヘリポート～八丈島
	15:10~15:35	八丈島～青ヶ島
8月1日	7:15~8:25	青ヶ島～鳥島
	10:30~10:55	調査飛行
		※波高く、シグナルマンが台船への乗り込めず午後待機
		※ 都、コマツは燕崎の現場を調査。
		※燃料を陸揚げができず調査フライトの続行が不可能になった
		※ 以後の曳船との交信を「マリンたかさい」を中継局としたトランシーバーによる 定時交信(7:00, 12:00)とする。
8月2日	6:00~15:00	「マリンたかさい」と交信するため、強風の下で硫黄山中腹で待機 ※食料が荷揚げできないため、長期滞在を想定し食料制限をする。
8月3日		「マリンたかさい」と交信するため、硫黄山中腹で待機。帰路は山頂レーダードーム跡を経由して 戻る。
		※食料補給のため全員で海に行き磯で岩の間にこびり付いたカサガイ・カメノテ貝を採取する。
8月4日	6:00~8:00	定時交信の登山中に、「マリンたかさい」から台船が台風のため離島したと受信し引き返す。
	12:15~13:40	鳥島～八丈島
	15:20~16:50	八丈島～東京ヘリポート まずマリンたかさいを、青ヶ島の南方で強風で右に傾いた台船を 追い越す。
8月14日	12:25~14:05	東京ヘリポート～八丈島
	14:50~16:30	八丈島～鳥島
8月15日	8:00~18:20	資材陸揚げ、A地点(燕崎)、B地点(崖上:硫黄山と旭山の鞍部)、C地点(ヘリポート) 40回、49.5トン
8月16日	14:30~16:25	鳥島～八丈島 ※PC120組み立て完了後PC20 1台をB地点に移送
8月17日	12:25~13:55	八丈島～東京ヘリポート
9月6日	8:10~9:50	東京ヘリポート～八丈島
	10:30~12:05	八丈島～鳥島
	14:00~14:35	調査飛行、 B地点のPC20、キャリアダンプをA地点に転送
9月7日	10:00~12:05	A地点から台船へ資材回収、27回、34トン 台船は、小笠原父島に向けて台風回避するためアンカーせず沖を回遊 時間切れのため、C地点の資材回収を断念
	15:05~16:20	鳥島～八丈島
9月8日		東京ヘリポート天候不良のため待機
9月9日	9:50~11:15	八丈島～東京ヘリポート

ヘリコプター荷揚記録

ヘリコプター(AS 332 スーパービューマ)荷揚記録

台船→陸(8月15日)				陸→台船(9月7日)				
回数	輸送品名	重量(kg)	搬入先	回数	輸送品名	重量(kg)	搬入先	備考
1	調査飛行		台船	1	調査飛行(6日)	-	B地点	6日
2	航空燃料	890	C地点	2	"	-	A地点	"
3	航空燃料、その他	1,800	"	3	燃料、その他(6日)	1,320	B→A	"
4	航空燃料	1,600	"	4	金網(6日)	280	"	"
5	"	1,750	"	5	キャリアダンブ(6日)	850	"	"
6	航空燃料、その他	1,100	"	6	ミニバックホー(PC 20) 6日	2,700	"	"
7	飲料水(ペットボトル)	1,200	"	7	人員(シグナルマン)輸送	1名	基地→台船	"
8	雑貨	150	C→A	8	※。(分解型PC120) クローラ 不明	820	A→台船	"
9	キャリアダンブ	900	B地点	9	ハコ	1,130	"	"
10	燃料	1,200	"	10	カウンターウエイト	2,430	"	"
11	金網	800	"	11	エンジン部	1,480	"	"
12	ミニバックホー PC 20	2,700	A地点	12	フレーム	2,650	"	"
13	"	2,700	"	13	履帯	2,110	"	"
14	丸太	1,500	"	14	ミニバックホー PC 20	2,700	"	"
15	"	1,300	"	15	バケット、工具	1,350	"	"
16	"、杭	850	"	16	分解型 PC120 アーム	920	"	"
17	角材、金網	1,000	"	17	ブーム	1,090	"	"
18	食料	1,550	"	18	キャビン	390	"	"
19	食料、飲料水	2,150	"	19	履帯	2,110	"	"
20	※2水	1,200	C→A	20	ミニバックホー PC 20	2,960	"	"
21	工具	750	A地点	21	発電機	470	"	"
22	(2箱)	750	"	22	カゴ	1,630	"	"
23	"	500	"	23	仮設宿舎	2,060	"	"
24	分解型PC120 フレーム	2,450	"	24	木材	1,350	A→C	"
25	エンジン部	1,400	"	25	燃料	1,110	A→台船	"
26	アーム	800	"					
27	ブーム	1,000	"					
28	キャビン	500	"					
29	カウンターウエイト	2,350	"					
30	履帯	1,850	"					
31	"	1,850	"					
32	バケット	450	"					
33	発電機	400	"					
34	角材	300	"					
35	燃料	1,750	"					
36	"	1,750	"					
37	仮設宿舎	1,650	"					
38	確認飛行		台船					
39	ミニバックホー(PC 20)	2,700	A→B					
40	確認飛行		A					
合計		49,540		合計		33,910		

※1 契約機が、7月12日に発生した北海道南西沖地震に運用中のため代行

※2 ヘリコプター洗浄水を生活用水に割譲

PC120 吊り下ろし手順

吊り下ろし順序	重量 (kg)	吊り方	備 考
① フレーム	2,500	4点吊り	枕木 (3m) 2本を並べ (800 mm) その上に置く
② エンジン	1,260	4点 "	枕木 2本を幅広に並べその上に置く
③ キャビン	550	3点 "	フレームの座席に被せる
④ アーム	700	2点 "	
⑤ ブーム	950	3点 "	取付け後、1台の PC20 は B 地点に移送してもよい
⑥ バケット	440	1点 "	
⑦ カウンターウエイト	2,250	2点 "	
⑧ 履帯 (左)	1,800	2点 "	フレームに出来るだけ近づける
⑨ 履帯 (右)	1,800	2点 "	"

※PC20 (2,700 kg) 2台を吊り下ろし整地した後、バケットを組み合わせ、レバーブロックを使用して組み立てる。

曳航船及び警戒・連絡船の航行に影響を及ぼした台風

Impact of Typhoons on Tugboat and Barge Operations

1993年夏季の気象概況

	石廊崎	八丈島	小笠原(父島)
7月上旬	南岸前線で冷涼・長雨	前線停滞で低温・日照不足	高気圧弱く曇多い
7月中旬	低温顕著	低温継続・降水多	やや低温
7月下旬	不順継続	不安定続く	晴天安定せず
8月上旬	低温傾向持続	前半低温	台風影響主体
8月中旬	回復傾向	回復傾向	高気圧圏内増加
8月下旬	夏型接近	夏型へ移行	概ね安定
9月上旬	台風・秋雨前線影響	台風影響を受けやすい不安定	台風・熱帯低気圧影響

気象庁「1993年7月の天候」「1993年8月の天候」「1993年9月上旬の天候」および地点別観測統計(八丈島・父島・石廊崎)を基に作成。

※日本気象協会が発行していた「天気図集」(2001年休刊)で、本州の太平洋側に梅雨前線が停滞していた状況を確認できる。1999年以降は気象庁のwebサイトで閲覧可能。

積算資料（抜粋）

その1調査及び資材空輸(変更)						
区分	名称	種別	数量	単位	金額	
直接工事費	調査費		1.0	式		
	資材空輸費		1.0	式		
	計					
間接工事費	現場管理費					
	小計					
工事原価						
工事価格					61,340,000	
消費税相当額					1,840,200	
	(調査費)	SA330J(ヒューマ)				
		数量	単位	備考		
輸送費		4.70	hr	片道586km		
ヘリコプター滞留料(昼間)		2.0	hr			
ヘリコプター滞留料(夜間)		1.0	日			
	(資材空輸)	AS333L(スーパースピルマ)				
		数量	単位	備考		
輸送費		14.10	hr	250km/hr、2.35hr×2×3回		
試験飛行費		0.123	hr			
輸送作業費		6.55	hr			
ヘリコプター滞留料(昼間)		14.0	hr			
ヘリコプター滞留料(夜間)		7.0	日			
地上作業費		2	日			
その2海上輸送(変更)						
区分	名称	種別	数量	単位	金額	
直接回航費	運転費	2,500PS	1.0	式		
	艀装費	6,000t	1.0	式		
	積込み・固ばく費		1.0	式		
	回航保険料		1.0	式		
	備船料	通信連絡船	1.0	式		
	検査料		1.0	式		
	貨物保険料		1.0	式		
		計				
間接回航費	現場管理費					
回航原価						
工事価格					61,680,000	
消費税相当額					1,850,400	
その3営巣地保全工事(変更)						
区分	名称	種別	数量	単位	金額	
直接工事費	水路工	L=142.68	2,218.6	m ³		
	営巣地復旧					
	Na.1床固工	ふとんかご	16.0	m ³		
	Na.2床固工	ふとんかご	132	m ³		
	Na.3床固工	ふとんかご	132	m ³		
	新コロニ一整備		1	式		
	機械器具経費		1	式		
	計					
間接工事費	共通仮設費		1	式		
	現場管理費					
	小計					
計						
工事原価						
工事価格					33,500,000	
消費税相当額					1,005,000	

1993 Summer: Record of the Torishima Short-tailed Albatross Nesting Site Conservation Project (Reminiscence)

This document is a retrospective record reconstructed by the person in charge at the time, based on personal preserved materials, regarding the Short-tailed Albatross nesting site conservation project (the "Fiscal 1993 Environmental Improvement Project for Endangered Wildlife (Directly Managed)") carried out in the summer of 1993 (Heisei 5) off the coast of Tsubamezaki, Torishima, Izu Islands. It records the progress of the barge transport of disassembled hydraulic excavators, the unloading and on-site assembly using a large helicopter, and the construction of the water channel, along with the on-site conditions under which the work was carried out amidst bad weather caused by a stalled front, harsh sea conditions with waves and swells, and the repeated approach of typhoons.

Author: Taro Okino

Published: 2026

Document Category: Personal Retrospective Record

This is a record of the construction work in which the Environment Agency (at the time), based on the Act on Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora enacted in April 1993, delegated implementation to the Tokyo Metropolitan Government to remove large amounts of sand and gravel that had flowed into the Short-tailed Albatross colony at Tsubamezaki, Torishima, and to excavate a water channel.

Last spring (2025), I published five videos (parts 1-5) summarizing the summer of 1993 on Torishima, organized into segments of about 15 minutes each. A friend pointed out that they were difficult to understand. Having sufficient leisure and time, I am reviewing them again and supplementing the materials.

Project Cost Overview (Table omitted)

Project Cost Summary		
Work Category	Description	Amount (thousand yen)
		<u>62,933</u>
1. Helicopter Costs		52,942
1) Survey	Round trip 1,200 km SA 330J (Puma)	
2) Material Transport	AS 332L (Super Puma)	
		<u>62,602</u>
2. Marine Transportation Costs		55,815
1) Marine Transport	Tugboat 2,500 ps, Barge flat barge 6,000 t	
2) Patrol and Communication Vessel	1,500 ps	
		<u>34,505</u>
3. Nesting Site Conservation Works		30,330
1) Channel Excavation	L = 142.7 m, W = 9.00 m, H = 1.5 m, V = 2,218 m ³	
2) Bed Protection Works	Futon gabion 3 units, 42.4 m ³	
3) Buried Wooden Fence Work	156 m	
4) New Colony Development	1,600 m ²	
5) Others		
Machine Rental	PC120, PC20, carrier, dump, generator, etc.	
Machine Maintenance	On-site serviceman costs	
Accommodation Setup	Super house	
		<u>160,040</u>
Total Construction Cost		139,087
		<u>3,060</u>
Contingency and Administrative Costs		10,913
		<u>163,100</u>
Total Project Cost		150,000
(Notes)		
1. Amounts are the initial budget figures; underlined numbers indicate revised amounts.		
2. Helicopter transport: Toho Air Service Co., Ltd.		
Marine transport: Engineering Hiro Co., Ltd.		
Conservation works: Taishogumi Co., Ltd.		
Machinery maintenance: Komatsu Tokyo Co., Ltd.		

August 1st

In coordination with the navigation of the tugboat (Tugboat: Eisho Maru No. 8, Barge: HIRO KOUYOU 7) transporting the construction machinery and materials by sea, I arrived at Hatsunozaki via an AS332L (Super Puma), the largest helicopter for civilian use. The distance between Tokyo Heliport and Torishima is approximately 600 km; since refueling at Hachijojima, the midway point, would be the limit for a round trip, we flew with the interior removed to reduce the aircraft's weight. Because the aircraft from Toho Air Service, with which we had contracted the air transport, was deployed to the 1993 Hokkaido-Nansei-Oki earthquake (which occurred on July 12), a model of the same type from Aero Asahi Corporation substituted. The same company also operated the unloading of machinery and materials performed again on August 15. For the survey and measurements conducted in early July, we used Toho Air Service's SA330J (Puma), and the unloading operation from Tsubamezaki to the barge on September 7 was operated by the same company's AS332L.

Off the coast of Kita-no-Hana, Torishima, a security and liaison vessel (Marine Takasai) also arrived on July 31, and it was anchored with the tugboat, avoiding waves and strong winds. This ship was responsible for ferrying construction personnel ashore off the coast of Hatsunozaki via rubber boat, and subsequently, supporting the construction at Tsubamezaki from the sea. Professor Hiroshi Hasegawa, a Short-tailed Albatross researcher, also accompanied us to provide pilotage for the landing and to guide and instruct at the construction site.

Days of dangerous waves and strong winds followed, making it difficult to unload the machinery and materials from the barge. Because the boarding rope ladder had been left rolled up on the barge deck for some reason, we lowered a rubber boat on the 3rd, when the waves had slightly calmed, to try to board via the steel ladder at the stern of the barge, and early on the 4th, we attempted to board from the bow of the security vessel to the barge deck; however, both attempts failed due to the swells.

We also attempted a hoist descent from the helicopter once onto the deck that was swaying up and down, but we aborted the attempt because it was dangerous. We could not recover the aviation fuel loaded on the barge, so we were unable to fly after that. We conducted our scheduled communications with the ship (at 7:00 and 12:00) by climbing halfway up Iwo-yama from early in the morning, looking down at the

security and liaison vessel that had moved off the coast of Chitose-ura as it appeared and disappeared between the waves. (It seems that if the helicopter had climbed to a certain altitude, it could have communicated directly with Tokyo.)

On the morning of August 4, the tugboat began withdrawing, as a typhoon had formed to the south, so the security vessel also returned to Hachijojima after notifying the heliport. We also received word from the ship while climbing for our communication session and returned to Hatsunozaki. We hung our groceries from the ceiling with string as a countermeasure against black rats, stored other luggage in containers, and left the heliport. Shortly after taking off from Hatsunozaki, we overtook the security vessel moving north, and the barge, which was being pulled while tilted to the right by strong winds off the coast of Aogashima.

I found out through this investigation that the Japan Meteorological Agency (JMA) was transmitting wave charts via maritime-specific radio stations that predicted wave states—including significant wave height (depicted with contour lines) and wave direction (indicated by arrows)—for wide sea areas 12, 24, and 48 hours in advance. (Data from 2006 onwards is available on the web). It is a standard practice for tugboats navigating the open ocean with high swells to significantly reduce speed to avoid shock loads on the tow rope. Surfers say that typhoon swells only begin to affect the coast of Honshu once they cross 20 degrees north latitude. It seems the captain and engineers of the slow-moving tugboat, heading toward Torishima at exactly 30 degrees north latitude, judged the ever-changing sea conditions based on the facsimile information they received and took early evacuation actions to avoid rough weather. (The design calculation was based on a navigation speed of 10.6 km/h).

1993 was the only year in recorded history without an official end-of-tsuyu (rainy season) declaration. Reviewing this, a front remained along the Pacific coast of Honshu, and it appears that Torishima, under the influence of the Pacific High, enjoyed clear weather while continuing to experience strong winds blowing toward the front.

A major challenge was the communication means to ensure the safety of workers on this isolated island, as this was around the time shoulder-type mobile phones were

first appearing. Earth stations (Inmarsat A), which weighed about 30 kg and were expensive but available on a daily-use basis, were restricted to auxiliary calls between Japan and foreign countries or calls with mobile objects such as ships and aircraft. A radio station license was required, which necessitated a preparation period for the application process, and I was refused use on the grounds that the isolated island was not "overseas". NTT satellite digital communication was out of the question because it required the transportation of a large vehicle-mounted station and maintenance personnel. Ultimately, the security and liaison vessel Marine Takasai, equipped with an NTT maritime phone (analog), served as an indirect support tool; it would communicate with the land via transceiver off the coast of Tsubamezaki, then move to the sea within the Hachijojima service area to communicate with Tokyo. Every time the security ship moved, it caused anxiety for the eight people at Tsubamezaki. The sea area near Torishima was close to a wireless dead zone. Material supply to the land was also carried out by approaching Tsubamezaki in a rubber boat and retrieving bags thrown into the sea from the cliffs above.

August 15th

Although the unloading work proceeded smoothly, it was incredibly hot. The sun was so intense that it turned my scalp black in just two days of stay, and when I placed the thermometer I had brought with me on the slope, it immediately exceeded its display limit of 50 degrees Celsius. I could not stand in one place with my tabi (split-toed boots), so I supervised the progress of the work while standing on a clump of kaya (grass).

First, we lowered two small hydraulic excavators (PC20, 2.8t) from the barge onto Tsubamezaki (Point A), created a 15x12m level area, and unloaded the equipment and materials—excluding the temporary housing—within that space. We made a total of 40 trips to the top of the cliff (Point B) and Hatsunezaki (Point C).

The highlight was the lowering of the special-specification PC120. I was struck by the piloting technique as the helicopter confirmed the signalman's gestures on the ground using mirrors attached to its fuselage, moved the aircraft by about 10 cm, and positioned the parts in the designated locations. The roar and downwash were tremendous.

The medium-sized hydraulic excavator (PC120, 12t) with split-specifications that we sought for water channel excavation was a special model intended for power transmission tower construction in mountainous areas without roads, split into nine pieces so that the main components could be lifted by helicopter. Knowing of its existence, I consulted Komatsu Tokyo, and unexpectedly, I was able to immediately rent this special-spec piece of heavy machinery, of which there were only a few in the country. It was a brand-new unit just manufactured by a specialized manufacturer of modified machinery in Ishikawa Prefecture, on the premise of being used a year later. Thanks to securing this excavator, we were able to complete the conservation work before the Short-tailed Albatross returned from the northern seas.

Once placed in the designated positions, the PC120 was assembled in six hours by four Komatsu Tokyo service personnel who built a gantry crane using the two small excavators. Afterward, one PC20 was transported to Point B on the cliff (downstream of the saddle between Iwo-yama and Asahi-yama). For machinery maintenance, one service person remained on Torishima together with seven construction workers. Professor Hasegawa, who we asked to provide guidance and instruction at the construction site, also returned to Hatsunezaki with us. While climbing up the cliff leaving Tsubamezaki behind, I looked back and saw the cruise ship Asuka approaching; it was so close that I could see people waving on the deck.

August 27th

The morning after Typhoon No. 11 (960 hPa) struck Torishima directly, I arrived at work to find a note on my desk from everyone, entrusted to a Self-Defense Force vessel that had passed nearby, saying they were all safe. (The security vessel had evacuated to Shimoda Port). Although I feigned calmness, pretending that the islanders, who were accustomed to typhoons, would be fine, I was inwardly concerned, so I was relieved.

The evacuation hut (commonly known as the Hasegawa Hut) at Hatsunezaki, where the eight of us had taken refuge, was situated on a sea cliff, so the wind and rain felt as if salt was being blown up from below. On the way back, the construction supervisor recorded that one side of the PC20 used for excavating the floor-

hardening works at Point B had its paint completely stripped away by sand and gravel, shining silver and dazzling in the light. (The rented equipment was overhauled and repainted before being returned). The temporary housing (Super House) at Tsubamezaki suffered almost no damage, as its four corners were secured to large rocks with wire ropes, and the Iwo-yama and Asahi-yama mountains behind it acted as a partition against the violent winds. If the typhoon had passed on the south side of the island, it was a fortunate misfortune.

September 6th

I arrived at Hatsunezaki to recover the machinery and materials. Immediately after, I welcomed the six people who had returned from Tsubamezaki by crossing over the mountains. Their strangely dark skin, gaunt cheeks, and sunken eyes spoke of the harsh environment in which they worked, exposed to sunlight intense enough to dry laundry in two hours and with no shade. Two people remained at Tsubamezaki to handle the recovery of materials.

It seems they struggled greatly with water. Checking the construction documents (mainly .wj2 files), 10 people were allocated drinking water calculated at 6 liters per person per day for 30 days, plus a 20% buffer, totaling 1,080 large plastic bottles. Additionally, the construction supervisor's record states that during the transport of materials, they were provided with two 500-liter polyethylene tanks of helicopter cleaning water to use as domestic water.

The president of Taisho-gumi-gumi, who had previously experienced planting work, had said that it rains enough on the island to wash your hair and that there is a small inlet below the Tsubamezaki housing where water seeps out. Also, at Hatsunezaki, there was a large rainwater storage tank at the former meteorological observation station site. However, during the summer construction period of 1993, except when the typhoon struck, it only rained lightly for a few hours twice, and the water collected with blue tarps—which doubled as sunshades—only accumulated a little at the bottom of a small bucket. The records state that in the end, they carried seawater up to use. (After the construction, several cases of plastic bottles were moved to Hatsunezaki for the use of landing researchers, thanks to the leadership of the construction supervisor). I assumed we would be able to procure domestic water locally when deciding the amount of water to supply, but I should have been more considerate. At that time, there were no portable, practical

water purifiers available.

September 7th

The sea visible from Tsubamezaki was calm, with a line of cumulonimbus clouds stretching above the horizon and a clear sky overhead; it was a serene morning. We had begun preparations for the withdrawal of equipment and materials from early in the morning. The PC120, having finished the channel excavation, was returned to the leveling site and was being disassembled by the Komatsu Tokyo service personnel who had remained on the island. It was broken down into its original nine parts by the four service personnel and placed at intervals to allow the helicopter to safely hook onto them.

Around 6:00, the barge HIRO KOUYOU 7, towed by the Dai-38 Dokai Maru, slowly appeared offshore from behind the island's silhouette. I expected that the tense work under the deafening roar and intense downwash of the large helicopter would begin shortly. The ship continued to sail toward Hatsunezaki at a very slow speed, staying somewhat offshore, and the words, "We cannot unload because the typhoon is forecast to pass north of Hachijojima. We are evacuating to Futami Port on Chichijima," could be heard intermittently through the Dokai Maru's loudspeaker, interrupted by the sea breeze. When I understood the content, my mind went blank for a moment, but I remember grabbing a handy microphone that had been in the hut and screaming at the ship, "I can't hear what you're saying! Get closer, we are ready!". The ship likely repeated the phrase, "We are heading south because the typhoon is passing to the north," but it passed the island and disappeared behind its silhouette.

The ship had left again. Even though it was a location far from the Short-tailed Albatross and Black-footed Albatross colonies, we could not leave behind large amounts of scrap metal and abandoned buildings for a project conducted with permission for status quo alteration from the Agency for Cultural Affairs (Torishima is a Natural Monument, and the Short-tailed Albatross is a Special Natural Monument). I thought, "This will require another 50 million yen; the Environment Agency will be holding its head again" (we had already increased the budget in early August because we could not unload the materials)

However, shortly after 8:00, the ship approached from off the coast of Mitsuishi, the opposite direction, coming closer to land than before. Again, I took turns with the on-site supervisor from Toho Air Service shouting into the handy microphone, "We are ready, wait until 12:00!". I heard the voice of the person in charge from Engineering Hiro—a voice I recognized—repeatedly saying, "Our lives are at stake," and we continued our one-sided calls to each other, but toward the end, I kept shouting, "We won't pay!".

I do not know if that final remark was effective. It may be that the ship's supervisor misunderstood, seeing the helicopter fly from Hatsunezaki to Tsubamezaki in the meantime.

Anyway, we were able to unload the barge as it moved back and forth off Tsubamezaki by the 12:00 deadline. We carried out a total of 25 shuttle trips, transporting 33.9 tons of equipment and materials onto the barge, but by the time we transported the last temporary housing unit, it was moving further and further away from the island. Due to running out of time, we had to abandon over a dozen drums of aviation fuel placed at the Hatsunezaki heliport.

It must have been an emergency evacuation-style response; after confirming that there were no unnecessary man-made objects brought to Tsubamezaki, we all jumped into the AS332L hovering at a height of about 1 meter above the ground and flew along the coastline with the doors open, returning to the Hatsunezaki heliport.

Why the barge returned around 8:00 has always remained in my mind. I do not know where it turned back, but adding reasoning to the records and memories of the time, they may have heard the roar of the pre-operation engine from the heliport off the coast of Hatsunezaki and wanted to ask us to stop the work, or perhaps they assumed that the work on land had already started.

In any case, it must have been the result of significant conflict between the captain, who is the highest responsible person for the ship and the lives of the crew, and the project supervisor/charterer of the Dokai Maru, the agent for Engineering Hiro (who boarded from Hachijojima). It is said that while heading south to avoid the typhoon's aftermath toward Ogasawara, the ship had cabled the company that in the worst case, they would cut the steel rope towing the barge. Had it become a massive drifting object, many more problems would have arisen.

There is one more thing. If the security and liaison vessel Marine Takasai, which had departed Hachijojima after completing its radio equipment exchange, had been within the service area of the Hachijojima relay station for the maritime phone and had received the typhoon evacuation notice from the tugboat, would it have been possible to recover the equipment and materials from Torishima on September 7? Regardless, it ended well, so there must have been some good luck involved. Having summarized this draft, I have come to understand again the actions of the ship in the face of the dangers of the open ocean where typhoons frequently occur.

The following autumn, I traveled to the island accompanied by the Environment Agency, Sanyo Electric, and the Yamashina Institute for Ornithology to install solar power for the decoys placed in the new Short-tailed Albatross colony. We boarded the Japan Coast Guard patrol vessel "Uraga" and were transported from off the coast of Hatsunozaki to the site of the former weather station. At that time, the Environment Agency representative and I pumped up the dozen or so drums of aviation fuel and transferred them into large polyethylene tanks stored inside the former office ruins (known as "Torishima Palace"), located about 30 meters away.

There was another incident at this time as well. On our way back, early in the morning near Miyake-jima, a buzzer sounded to signal an emergency, and an announcement was made that we were heading to rescue a timber carrier that had suffered a disaster (cargo collapse or grounding) near Okinotorishima (the southernmost point of Japan). Off the coast of Okada Port on Izu Oshima, we boarded a lifeboat equipped on the patrol vessel and climbed onto the quay using the iron ladder installed on the wall.

(Note) "Delegated implementation" refers to administrative work where a portion of national government duties—such as building certification (Building Standards Act) or river management (River Act)—is delegated to prefectural governors based on law. This was reorganized into "statutory entrusted administrative work" by the 1999 Omnibus Decentralization Act.

Though it is a matter of administrative jurisdiction, this work, based on the newly enacted Act on Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora, was urgently requested of my own department—which had previously handled the planting

work—due to the circumstances of the lead department in the Tokyo Metropolitan Government. Although it was a project requiring urgency, it was outside the scope of my duties and not included in the expenditure/revenue budget, so I carried it out alone, in a position similar to a sole proprietor (with official duties exempted). Because of this, detailed records remain. It was busy, but enjoyable. Thank you to everyone who helped me.

January 2026

Taro Okino

This record is based on the “Fiscal 1993 Environmental Improvement Project for Endangered Wildlife (Directly Managed) Report,” the design documents (mainly .wj2 files), the diary of the Taisho-gumi construction foreman who carried out the conservation work, and the videos listed below.

Torishima - Summer 1993 (Part 1: Journey to Torishima)

Torishima - Summer 1993 (Part 2: Conservation Work)

Torishima - Summer 1993 (Part 3: Barge Operations)

Torishima - Summer 1993 (Part 4: Landing Operations)

Torishima - Summer 1993 (Part 5: Material Recovery)

Construction Schedule Overview				
Date	Helicopter	Barge/Tug	Construction	Patrol/Support Vessel
Mid-Apr	Explanation from the Environment Agency			
20-Jun	Approval for alteration of existing conditions			
7-Jul	(On-site survey)			
9-Jul	Tokyo Heliport → Hachijojima → Torishima (Hatsunozaki Weather Station Ruins)			
10-Jul	Returned to Tokyo Heliport via Hachijojima			
23-Jul		Osaka Port		
24-Jul		Evacuated to Irago Port due to typhoon		
25-Jul		Departed Irago Port		Misaki Port (charter begins)
26-Jul		Entered Funabashi Port		
27-Jul		Received equipment/materials; departed		
28-Jul				
29-Jul			(7 Taisha-gumi members, Dr. Hasegawa, 1 helicopter staff, 1 Tokyo staff)	Misaki Port
30-Jul		Anchored off Kitanohana, Torishima	Boarded Marine Takasai; departed but returned	Departed Hachijojima but returned due to sea conditions
31-Jul	Tokyo Heliport → Hachijojima → Aogashima	High waves	Restarted departure	High waves / Departed Hachijojima again
1-Aug	Arrived Torishima; survey flight	High waves		Anchored off Kitanohana due to heavy waves
2-Aug	Communicated with Marine Takasai	High waves		High waves
3-Aug		He attempted to jump from the rubber boat to grab the stern ladder of the barge because the boarding rope ladder was not hanging down, but the attempt failed.		
4-Aug	Returned to Tokyo Heliport (via Hachijojima)	He attempted to transfer from the bow of the patrol boat onto the barge deck, but the bow was pitching and repeatedly striking the barge, so the attempt was abandoned.		Typhoon; evacuation to Hachijojima began
5-Aug		Anchored at Hachijojima	Returned to island; disembarked	
6-Aug				→ Misaki Port
7-Aug		Evacuated toward Tateyama Port to avoid typhoon		↓
8-Aug		Anchored at Tateyama Port		
11-Aug				
12-Aug		Maintenance of construction machinery (Komatsu); departed		Departed Misaki Port
13-Aug		Two Hiro staff boarded at Hachijojima	Boarded at Hachijojima	Hachijojima
14-Aug	Tokyo Heliport → Hachijojima → Torishima	Anchored off Kitanohana, Torishima	Landed at Hatsunozaki by rubber boat	
15-Aug	Equipment and materials were landed at Tsubamezaki (Point A), the cliff-top area (Point B), and Hatsunozaki (Point C).			
16-Aug	PC120 assembly completed; returned to Hachijojima	Departed Torishima (8/15)	Residence setup; climbed to excavation start point	
17-Aug	Hachijojima → Tokyo Heliport		A Site: Waterway excavation start; B Site: foundation layout	Torishima offshore → Hachijojima
18-Aug			B Site: No.1 foundation stone collection	↓
19-Aug			Nesting-ground waterway foundation; gabion installation	Torishima offshore
20-Aug		Entered Kobe Port	No.1 nesting-ground foundation stone fill	
21-Aug			Wooden fence preparation	

21-Aug			Wooden fence preparation	
22-Aug			Day off, D Site inspection	Misaki Port (typhoon evacuation)
23-Aug			Trial wooden-fence installation; B Site stone collection	Entered Misaki Port
24-Aug			Excavation No.5-3; typhoon approaching	Misaki Port → Hachijojima
25-Aug			Typhoon evacuation prep; moved to Hatsunozaki hut	Hachijojima → Shimoda Port
26-Aug			Typhoon No.11 passed	
27-Aug			Returned to Tsubamezaki in strong winds	
28-Aug			Waterway excavation completed	Departed Shimoda Port
29-Aug			No.2 foundation stone fill; No.3 layout	Off Tsubamezaki, Torishima
30-Aug			Wooden fence pile driving	Radio malfunction; sailed to Hachijojima for repair
31-Aug			Wooden fence pile driving	
1-Sep		Departed Kobe Port	Wooden fence completed; B Site foundation completed	Radio replaced at Misaki Port
2-Sep			Grass cutting and leveling at D Site	Evacuated to Hachijojima due to strong winds
3-Sep		Evacuated to Funabashi Port (typhoon avoidance)	Cleanup	Departed Hachijojima
4-Sep			Cargo lifting prep; PC120 disassembly	
5-Sep		Departed Funabashi Port	Standby; PC120 disassembly	
6-Sep	Tokyo → Hachijojima → Torishima; equipment transfer B→A		Cleanup; 5 workers boarded at Hatsunozaki	5 workers boarded offshore
7-Sep	Cargo handling was conducted off Tsubamezaki onto the barge, which was proceeding toward Chichijima for typhoon-avoidance operations without anchoring.			5 workers disembarked at Hachijojima
8-Sep	Waiting at Tokyo Heliport due to bad weather			Arrived at Misaki Port
9-Sep	Hachijojima → Tokyo Heliport	Anchored at Futami Port, Chichijima		
10-Sep		Departed Chichijima		
13-Sep		Entered Funabashi Port		
14-Sep		Cargo unloading		
16-Sep		Kobe Port		

Helicopter Transport Record

Barge → Torishima (1993/08/15)

No	Equipment/Material	Equipment /Material	Delivery Destination
1	Survey Flight	—	barge
2	Aviation Fuel	890	C
3	Aviation Fuel and Others	1,800	same
4	Aviation Fuel	1,600	same
5	Aviation Fuel	1,750	same
6	Aviation Fuel and Others	1,100	same
7	Water (Plastic Bottles)	1,200	same
8	Miscellaneous Goods	150	C→A
9	Tracked Dump Truck / Carrier Dump	900	B
10	Fuel	1,200	same
11	Wire Mesh	800	same
12	Mini Backhoe PC 20	2,700	A
13	Mini Backhoe PC 20	2,700	same
14	Log	1,500	same
15	Log	1,300	same
16	Stake / Pile	850	same
17	Square Lumber and Wire Mesh	1,000	same
18	Food / Provisions	1,550	same
19	Food and Drinking Water	2,150	same
20	Water (Diverting helicopter wash water for domestic use)	1,200	C→A
21	Tools	750	A
22	Tools	750	same
23	Tools	500	same
24	PC120 Frame	① 2,450	same
25	PC120 Engine Unit	② 1,400	same
26	PC120 Arm	④ 800	same
27	PC120 Boom	⑤ 1,000	same
28	PC120 Cabin	③ 500	same
29	PC120 Counterweight	⑦ 2,350	same
30	PC120 Crawler Track	⑧ 1,850	same
31	PC121 Crawler Track	⑨ 1,850	same
32	PC120 Bucket	⑥ 450	same
33	Generator	400	same
34	Square Lumber	300	same
35	Fuel	1,750	same
36	Fuel	1,750	same
37	Temporary Housing	1,650	same
38	Check Flight	—	barge
39	Mini Backhoe (PC 20)	2,700	A→B
40	Check Flight	—	A
		49,540	

Aero Asahi Corporation

Items ①-⑨ indicate the component parts of the disassembled PC120.

Helicopter Transport Record

Torishima → Barge (1993/09/07)

Equipment/Material	Equipment /Material	Delivery Destination
1	Survey Flight	— B
2	Survey Flight	— A
3	Fuel and Others	1,320 B→A
4	Wire Mesh	280 same
5	Tracked Dump Truck / Carrier Dump	850 same
6	Mini Backhoe (PC 20)	2,700 same
7	Passenger Transport	1 C→barge
8	(Unknown)	820 A→barge
9	Box	1,130 same
10	PC120 Counterweight	2,430 same
11	PC120 Boom	1,480 same
12	PC120 Arm	2,650 same
13	Crawler Track	2,110 same
14	Mini Backhoe (PC 20)	2,700 same
15	PC120 Frame	1,350 same
16	PC120 Arm	920 same
17	PC120 Boom	1,090 same
18	PC120 Cabin	390 same
19	Crawler Track	2,110 same
20	Mini Backhoe (PC 20)	2,960 same
21	Generator	470 same
22	Box	1,630 same
23	Temporary Housing	2,060 same
24	Lumber	1,350 A→C
25	Fuel	1,110 A→barge
		33,910

Toho Air Service Co., Ltd.

Lifting/Lowering Sequence

Construction Record (Taisho Construction Team)

Date/Time	Description (details of the activity)
3-Jul-93 16:00	Explanation of the albatross protection construction project by the president at the office.
9-Jul-93	One person accompanied the Tokyo Metropolitan Government's field survey from Hachijo Airport to Torishima; companions were Dr. Hiroshi Hasegawa, Komatsu Tokyo, Toho Air Service, and Engineering Hiro.
17-Jul-93	Purchased daily necessities (30 items) at Hachijo Store.
19-Jul-93 14:00~ 17:00	Meeting of persons in charge of construction (could not attend due to flight cancellation; meeting held at the Tokyo Metropolitan Government Building on the 20th).
21-Jul-93 9:30~ 18:00	Purchased 12 cooking utensils at Yoshiike in Okachimachi and food items at Niki no Kashi (approximately 500,000 yen). Left 71 boxes at an acquaintance's house in Chiba.
28-Jul-93 8:00~	Transported 88 boxes in total by dump truck to Funabashi Port and loaded them onto the barge "Hiro Koyo 7" (L70m, W30m) using a crane. Drinking water and other supplies arranged by the Metropolitan Government had already been brought in by Iwai Sansho. The tugboat was the "No. 8 Eisho-maru."
30-Jul-93 12:30	Boarded "Marine Takasai" (280t, L35m) and departed for Torishima; turned back around 15:00 due to high waves. Two cabins under the wheelhouse and a large room at the bottom of the ship were 7 members of Taisho-gumi, Dr. Hiroshi Hasegawa (construction guide), helicopter cargo handlers, and branch office staff; 10 people in total.
31-Jul-93 10:30	Redeployed from Hachijo Island.
01-Aug-93 6:30	Arrived off the coast of Torishima; landing by rubber boat was impossible due to rough seas. The tugboat "No. 8 Eisho-maru" and the barge "Hiro Koyo 7" had already arrived off
02-Aug-93	Landing impossible due to high waves. Transfer to the barge was impossible as no rope ladder was installed on the ship's side.
03-Aug-93 10:30	Wind and waves calmed slightly, so a rubber boat was lowered to attempt jumping onto the steel ladder at the barge's stern, but it was impossible due to the large swell.
04-Aug-93 5:30	Attempted to transfer to the barge from the bow of "Marine Takasai," but it was impossible due to the risk of damage from the hulls scraping violently.
13:30	Around 06:00, the barge left the island due to a typhoon formation; it went off Hatsunozaki, communicated with the heliport, and then left for Hachijo Island.
05-Aug-93 17:00	Arrived at Hachijo Island.
07-Aug-93	Boarded a fishing boat with an Engineering Hiro employee who arrived at the island and lowered a 5m x 5m rope ladder onto the barge anchored at Sokodo Port.

13-Aug-93	11:50	Redeparted from Hachijo Island ("Marine Takasai"); 8 people in total including Dr. Hasegawa and Taisho-gumi. Two cargo handlers boarded the "Eisho-maru."
14-Aug-93	6:00~6:30	Landed at Hatsunezaki Port B by rubber boat guided by Dr. Hasegawa; made 3 round trips. Carried cargo up to the shelter; distance was 200m, but the path was double that at 400m; each person carried loads up 2 to 3 times. The concrete stairs built along the cliff had their base washed away and were suspended in mid-air, creating anxiety that they might collapse at any time. The shelter is located below the meteorological observatory.
	8:00~14:00	Headed to the construction site at Tsubamezaki; the sun was far more intense than on Hachijo Island, causing extreme physical exhaustion.
	8:00	Departed from the shelter.
	10:00	Arrived at Point B after crossing the col between Mt. Iou and Mt. Asahi.
	10:30	Descended the cliff to Tsubamezaki Point A; guided by Dr. Hasegawa through the path and construction site instructions, then returned to Hatsunezaki.
	16:40	Helicopter arrived; the group used the meteorological observatory office building as their base. Scheduled communication with "Marine Takasai" was set for 07:00, 12:00, and 19:00. In the morning, the tugboat "No. 8 Eisho-maru" and barge "Hiro Koyo 7" arrived off Torishima.
15-Aug-93	6:30~8:00	Departed from Hatsunezaki for Tsubamezaki.
	8:15~18:30	Received cargo from the helicopter and prepared housing, etc.
	9:30~11:30	Used the first two PC20 units lowered to level a 15m x 12m unloading area.
	15:00	Completed unloading at Point A. Parts of a PC120, divided into 9 sections, were lowered by a large helicopter hovering overhead. Washing machine and generator were placed at Point C.
	15:30~18:30	Started assembling the PC120 using the PC20 bucket as a crane in mid-air (with 2 people assisting). Received 1 ton of helicopter washing water to be used as domestic water. 1 Metropolitan Government official and 4 machine assembly staff (Komatsu) stayed overnight at Tsubamezaki; others returned to Hatsunezaki. Announced the daily schedule after dinner.
		<ul style="list-style-type: none"> •05:00 AM: Wake up. •From 05:00 AM: Meal preparation, start of Part 1 (early morning) work. •07:00 AM: Breakfast. •08:00 AM: Radio calisthenics. •07:30 AM: Start of Part 2 work. •10:00 AM: 15-minute break and lunch preparation. •11:30 AM: Lunch. •01:30 PM: Start of Part 3 work. •04:00 PM: 15-minute break. •05:30 PM: Dinner preparation. •06:30 PM: Finish work. •07:00 PM: Dinner. •10:00 PM: Lights out.
16-Aug-93	6:00~19:00	Housing preparation, shed construction, and organizing cargo.
	9:30	Completed PC120 assembly (took 6 hours and 30 minutes).
	10:00~15:30	A helicopter flew from Hatsunezaki and transported one PC20 to the ground sill work site at Point B. PC120 and PC20 climbed up to near survey point No. 10, the excavation starting point.
	10:00~13:00	Field explanation by the Metropolitan Government: Instructions given to prioritize ground sill work at Tsubamezaki (Point A) and atop the Tsubamezaki cliff (Point B), specifically Point B. The Metropolitan Government staff, 3 Komatsu staff (1 remained for maintenance), and Dr. Hasegawa returned to Hatsunezaki and flew back to Tokyo by helicopter.
	10:50	The cruiser "Asuka" circumnavigated the island. Many people could be seen lined up on the deck waving.

17-Aug-93	5:15~18:30	Point A: Leveling of the waterway. Point B: Setting out (batter boards) for No. 1 groundsill. PC120 began excavating the waterway from survey point No. 10 toward the downstream. "Marine Takasai" reported the formation of a tropical depression and evacuated toward Hachijo Island. Feeling anxious. Occasional rain at night; the water collected on blue tarps was only a small amount at the bottom of a bucket.
	8:20	
	10:40	
18-Aug-93	7:15~18:30	Point A: Started groundsill (left side of survey point No. 10) and material transport. Point B: Collecting stones for No. 1 groundsill using a crawler dump. *Fishing in the evening (4 fish); an accident occurred where my own hook caught my scalp; managed to remove it with pliers.
19-Aug-93	5:20~18:35	Point A: Waterway excavation from No. 8 to No. 7. Completed filling sandbags for the groundsill (at survey point No. 10). Point B: Collecting stones for No. 1 groundsill and filling the first layer. Transporting materials (lumber); physical exhaustion due to the sandy terrain. *Early morning, "Marine Takasai" returned to the island; approached by rubber boat and pulled up bags containing film, medicine, etc., from the sea using ropes. *Also received canned juice sent as a gift from a Japan Maritime Self-Defense Force cruiser navigating nearby.
	13:00~14:00	
20-Aug-93	5:30~18:30	Point A: Waterway excavation from No. 7 to No. 6. Completed groundsills for nesting sites No. 1 and No. 2. *Occasional rain in the early morning; work started at 10:00. *During the construction briefing, the president, who had visited the island before, said it would rain enough to wash one's body, but...
21-Aug-93	5:30~18:30	Point A: Waterway excavation from No. 7 to No. 5. Point B: Filling stones for No. 1 groundsill using a crawler dump. *At night, noticed an instruction letter from the Metropolitan Government inside the bag received from "Marine Takasai."
22-Aug-93		A day off as everyone was exhausted; checked the site at Point C (decoy attraction area) in the afternoon. Four people went to Hatsunezaki, dropped a hose from the water tank, and had their first shower and laundry. The sun was stronger than on Hachijo Island, and laundry dried in 2 hours. An accident occurred where someone was severely bitten by ticks while napping at Tsubamezaki. As a typhoon formed in the south was reportedly approaching, "Marine Takasai" evacuated toward Misaki Port, also for refueling.
23-Aug-93	7:00~18:00	Point A: Waterway excavation from No. 5 to No. 4; preparation and trial installation of wooden fences for the nesting site. Point B: Collecting stones for No. 1 groundsill using a crawler dump. *Stopped work before breakfast and set the work start time to 07:00.
24-Aug-93	7:00~18:00	Point A: Waterway excavation from No. 5 to No. 3. Point B: Filling the 4th layer of stones for No. 1 groundsill, stone collection and transport. *Typhoon No. 11 is approaching.
25-Aug-93	5:30~7:00	As typhoon evacuation measures, packed food and equipment and stored them in the house and wire mesh containers. Reinforced the wire ropes securing the container house and held down the kitchen roof with the bucket of a hydraulic excavator.
	7:00~9:00	Evacuated to the shelter at the former site of the meteorological observatory (Hatsunezaki) across the cliff amidst strong winds. *Went fishing and swimming at a safe flat rocky beach in Hatsunezaki where waves don't reach; the Ogasawara-maru navigating offshore approached twice, perhaps for confirmation.
	12:00~	*From around noon, the swell grew larger and whitecaps began to wash ashore.
	19:00~	*Around 19:00, wind and rain intensified; the typhoon is expected to pass near Torishima early tomorrow morning.

26-Aug-93		<p>Evacuating in the shelter at Hatsunezaki.</p> <p>Extremely exhausted from working under the intense heat, slept all day.</p> <p>Typhoon No. 11 passed through the sea east of Torishima (15:30-16:00), 965 hectopascals.</p> <p>The wind strengthened further, the sea was very rough, and instead of rain, it felt like salt was falling.</p>
27-Aug-93	6:00	The rain has stopped, but the wind remains intense.
	11:15~12:15	<p>As the wind showed signs of weakening, departed the shelter in strong winds for Tsubamezaki. Arrived at Point B in 1 hour, possibly due to a following wind.</p> <p>Due to flying sand blown down from the col between Mt. Iou and Mt. Asahi, the paint on the windward side of the backhoe PC20 was completely stripped, leaving it glittering.</p> <p>The bolted sunshade cover had been blown away. It couldn't be found even at Tsubamezaki below the cliff, suggesting it was blown into the sea.</p> <p>One wheelbarrow for transporting stones disappeared, it likely also blew into the sea.</p> <p>About 40cm of sediment had accumulated on the riverbed on the upstream side of the ground sill; I understood why the Metropolitan Government official instructed us to prioritize work at Point B.</p> <p>At Tsubamezaki Point A, only a few parts of the excavated waterway slopes were collapsed by the wind; there were traces of water flowing into the waterway.</p>
	13:00~17:30	<p>The "Super House" (portable cabin) was safe as its roof had been secured on four sides with wire ropes; about one-third of the kitchen roof, which was held down by the PC120 bucket, was blown away.</p> <p>*As the heavy rain experienced by the president could not be expected and the 1,000 liters of domestic water granted by Toho Air Service were nearly exhausted, we decided to use seawater hereafter.</p> <p>Climbing up and down to the sea is strenuous.</p>
28-Aug-93	6:30~18:30	<p>Point A: Waterway excavation completed from No. 3 to BP.</p> <p>*Waterway excavation completed; even the crew of "Marine Takasai" watching from offshore said they were nervous watching the work on such a steep slope.</p> <p>Point B: No. 1 ground sill completed; setting out, excavation, and gabion assembly for No. 2 ground sill.</p> <p>*After dinner, cousins got into a drunken fight, and it was difficult to mediate.</p>
29-Aug-93	6:30~18:00	<p>Point B: Stone filling for No. 2 ground sill, installation of the 3rd layer of gabions, and setting out for No. 3 ground sill.</p> <p>*21:30: "Marine Takasai" returned. Communicated regarding typhoon damage and construction progress.</p> <p>Everyone is at Point B.</p>
30-Aug-93	7:00~18:00	<p>Point A: Pile driving for nesting site wooden fences, material transport.</p> <p>Point B: No. 2 completed, No. 3 excavation.</p> <p>*Two people went to Hatsunezaki Port A to receive bags of supplies from the ship containing "jika-tabi" shoes, cigarettes, fruit, etc. Could not receive them at Tsubamezaki due to high waves.</p> <p>Received Pocari Sweat as a gift from "Marine Takasai."</p> <p>*The satellite phone on "Marine Takasai," which had been navigating through rough weather, broke down, and the ship departed for Hachijo Island for repairs.</p> <p>*Communication with Tokyo was relayed via the Japan Coast Guard patrol vessel "Suruga" navigating nearby.</p>
31-Aug-93	7:00~18:00	<p>Point A: Pile driving for nesting site wooden fences.</p> <p>Point B: Stone filling for the 1st and 2nd layers of No. 3 ground sill (3 people).</p>
01-Sep-93		<p>Point A: Wooden fence work completed, nesting site ground sill completed.</p> <p>Point B: No. 3 ground sill completed, site cleanup.</p>
02-Sep-93		<p>Point D: Performed grass cutting and ground leveling (50m x 50m) for the decoy attraction area based on Dr. Hasegawa's instructions.</p> <p>*The lawn mower broke during work, so manual cutting was also used.</p>

03-Sep-93		Waiting while tidying up, "Marine Takasai" has not returned. Two people walked along the coastline, and three went to Hatsunezaki via the usual route for showers and laundry.
04-Sep-93	8:00~9:00 7:30~12:00	Point A: Prepared a crossing path so albatrosses can move across the colony. Disassembly of PC120 (2 people). *Since a prospect for drinking water was secured, the use of two plastic bottles per person was permitted.
05-Sep-93	13:00~	Two people followed the coastline to Hatsunezaki for showers and laundry. Although there was a risk of falling rocks, they arrived at Hatsunezaki in a short time. Returned via the summit of Mt. Iou.
06-Sep-93	3:30 6:00~10:30 12:00~13:00 13:10 13:30~14:00 14:00~14:40	"Marine Takasai" returned; woken by the searchlight shining from offshore and the ship's whistle. Communicated by radio with the president of Engineering Hiro (?) who was on board; took notes on 20 messages from the Metropolitan Government. Most of the messages were about the confirmation of finished work. Instructions were given for 5 members of Taisho-gumi to board "Marine Takasai" from Hatsunezaki, leaving 2 behind. Point A cleanup; confirmation of Point A completed work, with some adjustments. Moved to Hatsunezaki (5 people), leaving behind the helicopter cargo sling staff. Met by the Metropolitan Government group at the site of the former meteorological observatory who came to collect equipment. Although they themselves were tanned, they praised the five, saying their appearance—"burnt pitch black, faces gaunt, eyes bulging—told the story of how hard the work had been." Picked up by a rubber boat and boarded "Marine Takasai," then left the island for Hachijo Island; the Metropolitan Government group arrived at Tsubamezaki. *"Marine Takasai" arrived at Torishima (03:00). Transferred the PC20 and crawler dump from Point B to Point A. *1 Metropolitan Government official and 3 Komatsu staff arrived and stayed overnight at Tsubamezaki. Completion inspections of Point B and Point A by the Metropolitan Government.
07-Sep-93	6:00~ 6:30 8:10~ 10:00~12:00 15:00~16:20 10:40	Started cleanup. A barge appeared; they announced via a hand-held microphone that they were heading to Ogasawara for typhoon evacuation and left toward Hatsunezaki. Meanwhile, the Metropolitan Government official called out desperately over a loudspeaker, asking them to perform the collection work during the morning only. The barge reappeared from behind the island near Hatsunezaki; the Metropolitan Government official persuaded them via hand-held microphone, and it was decided to load the cargo off Tsubamezaki without anchoring, with a deadline of 12:00. Collection of heavy machinery, housing, and equipment. Returned to Hachijo Island by helicopter. Five people landed at Hachijo Island at Sokodo Port via "Marine Takasai."

Operation Record of Security and Liaison Vessel Marine Takasai

Date/Time	Description (details of the activity)
26-Jul-93 8:00	Charter commenced; standby at Misaki due to a typhoon.
29-Jul-93 19:00	Departure from Misaki.
30-Jul-93 8:00	Arrival at Hachijojima.
12:30	Departed with 10 personnel on board: 7 from Ohkatsu-gumi, Prof. Hiroshi Hasegawa (commissioned for construction guidance), helicopter unloading crew, and branch office staff.
15:30	Returned to Hachijojima due to strong wind and waves.
31-Jul-93 10:30	Departure from Hachijojima.
01-Aug-93 6:30	Arrival at Torishima; landing impossible due to poor sea conditions.
02-Aug-93	(Ditto)
03-Aug-93	(Ditto)
04-Aug-93 12:30	Returned to Hachijojima because the barge left the island to evacuate from the typhoon.
05-Aug-93 17:00	Berthed at Hachijojima; Ohkatsu-gumi personnel went ashore.
06-Aug-93 14:00	Departure for Misaki to procure water and food supplies.
07-Aug-93 6:00	Arrival at Misaki Port. (Standby awaiting the passage of the typhoon)
12-Aug-93 17:00	Departure from Misaki.
13-Aug-93 10:30	8 people (7 from Ohkatsu-gumi and Prof. Hasegawa) boarded at Hachijojima. 2 unloading personnel boarded the tugboat Eisho-maru.
14-Aug-93 5:10	Arrival off Hatsunozaki, Torishima.
6:30	The 7 Ohkatsu-gumi members and pilot Prof. Hasegawa split into two groups and landed via rubber boat.
17-Aug-93 14:00	Departure from Torishima.
18-Aug-93 11:00	Arrival at Hachijojima.
13:30	Departure from Hachijojima.
19-Aug-93 6:30	Arrival at Torishima.
22-Aug-93 10:30	Left Torishima due to a typhoon and for water/fuel replenishment.
23-Aug-93 18:00	Arrival at Misaki Port.
24-Aug-93 15:30	After replenishing water and fuel, departed for Hachijojima.
25-Aug-93 8:30	Departed for Shimoda Port to avoid the typhoon. Loaded cargo requested by Ohkatsu-
18:30	Arrival at Shimoda
28-Aug-93 11:00	Departure from Shimoda
29-Aug-93 21:30	Arrival off Torishima

23-Aug-93	18:00	Arrival at Misaki Port.
24-Aug-93	15:30	After replenishing water and fuel, departed for Hachijojima.
25-Aug-93	8:30	Departed for Shimoda Port to avoid the typhoon. Loaded cargo requested by Ohkatsu-
	18:30	Arrival at Shimoda
28-Aug-93	11:00	Departure from Shimoda
29-Aug-93	21:30	Arrival off Torishima
30-Aug-93	9:30	Ocean-going ship telephone malfunctioned due to impact from waves; departed for Hachijojima for repairs.
		Requested the Japan Coast Guard patrol vessel "Suruga," which was navigating nearby, to facilitate communication between the island and the Tokyo Metropolitan Government.
31-Aug-93	6:00	Arrival at Hachijojima
	10:10	Could not be repaired at Hachijojima; departed for Misaki.
01-Sep-93	23:30	Arrival at Misaki Port
	5:30	Repair impossible due to lack of parts
	19:30	Replaced the radio and departed
02-Sep-93	15:00	From around the point of passing off Hachijojima, wind and waves became stronger; evacuated to Hachijojima.
05-Sep-93	10:00	Departure from Hachijojima
06-Sep-93	3:00	Arrival off Torishima
	14:20	Ohkatsu-gumi personnel boarded; left the island for Hachijojima.
07-Sep-93	10:35	Berthed at Hachijojima; Ohkatsu-gumi personnel went ashore.
	10:50	Departure from Hachijojima
08-Sep-93	8:30	Arrival at Misaki Port

Voyage Record of Tug No. 8 Eisho Maru and Barge Hiro Koyo No. 7

Date/Time	Description (details of the activity)
23-Jul-93 10:00	Departure from Osaka
24-Jul-93 14:00	Evacuated to Irago Port due to a typhoon
26-Jul-93 10:00	Departure from Irago
27-Jul-93 14:00	Arrival at Funabashi Port
28-Jul-93 08:30~1 6:00	Loading operations; departure
30-Jul-93 22:30	Anchored off "Kitanohana," Torishima. Unable to work due to strong wind and waves.
31-Jul-93	Unloading impossible due to strong wind and waves
1-Aug-93	(Ditto)
2-Aug-93	(Ditto)
3-Aug-93	(Ditto)
4-Aug-93 6:50	Departure from Torishima for typhoon evacuation
5-Aug-93 10:30	Anchored at Hachijojima
7-Aug-93 16:00	Departure for Tateyama for typhoon evacuation
8-Aug-93 9:30	Anchored in Tateyama Bay
12-Aug-93 14:00~1 6:00	Maintenance inspection of machinery (Komatsu); departure
13-Aug-93 13:10	Two additional personnel boarded at Hachijojima; departure
14-Aug-93 11:30	Anchored off "Kitanohana," Torishima
15-Aug-93 08:05~1 5:00	Unloading operations
15-Aug-93 15:10	Departure from Torishima
20-Aug-93 8:30	Arrival at Kobe

Voyage Record of Tug No. 35 Dokai Maru and Barge Hiro Koyo No. 7

Date/Time	Description (details of the activity)
1-Sep-93 10:30	Departure from Kobe Evacuated to Funabashi Port due to a typhoon
3-Sep-93 13:30	Arrival at Funabashi Port
5-Sep-93 8:00	Departure from Funabashi Port
6-Sep-93	Typhoon No. 14 formed and is passing north of Hachijojima. Attempted to contact "Marine Takasai" to report evacuation to Chichijima, Ogasawara, but communication could not be established after departure. Heading toward Torishima, located on the route south to Chichijima.
7-Sep-93 6:30	Arrived off Tsubamezaki, Torishima, while proceeding toward Hatsunezaki at reduced speed, informed the personnel on land via loudspeaker that the vessel would head directly to Chichijima to evacuate from the typhoon passing north of Hachijojima, and that unloading operations would be possible.
8:00	Turned back off Hatsunezaki (?), approached Tsubamezaki, and communicated using megaphones. Decided to carry out unloading operations until 12:00.
10:00~12:30	Loading cargo while circling Tsubamezaki in a figure-eight pattern without dropping anchor.
	Departed for Chichijima, Ogasawara, to avoid the typhoon; receiving cargo. While evacuating toward Chichijima, sent a telegram to the company stating that in the worst-case scenario, the towline to the barge would be cut.
9-Sep-93 7:00	Anchored at Chichijima.
10-Sep-93 7:30	Departure from Chichijima.
13-Sep-93 18:30	Arrival at Funabashi Port.
14-Sep-93 08:00~10:30	Unloading cargo at Funabashi Port.
11:00	Departure from Funabashi Port.
16-Sep-93 15:00	Arrival at Kobe Port.

Helicopter Operation Log

Date/Time	Description (details of the activity)	
Survey and Measurement		
9-Jul-93	8:40~10:05	Tokyo Heliport - Hachijojima
	10:40~11:55	Hachijojima - Torishima, the former meteorological observatory site at Hatsunozaki is used as a temporary heliport
	14:55~16:20	Torishima - Hachijojima
Survey and Measurement		
10-Jul-93	10:00~11:10	Hachijojima - Torishima
	12:35~13:55	Torishima - Hachijojima
	14:40~15:50	Hachijojima - Tokyo Heliport
31-Jul-93	12:30~14:05	Tokyo Heliport - Hachijojima
	15:10~15:35	Hachijojima - Aogashima
1-Aug-93	7:15~8:25	Aogashima - Torishima
	10:30~10:55	Survey flight
2-Aug-93	High waves; the signalman cannot board the barge and remains on remain on standby in the Tokyo Metropolitan Government and Komatsu inspect the site at Tsubamezaki Fuel cannot be unloaded, and continuation of the survey flight becomes impossible From this point onward, communication with the towing vessel is conducted at fixed times (7:00, 12:00) by transceiver, using "Marine Takasai" as the relay station	
3-Aug-93	6:00~15:00	To communicate with "Marine Takasai", remain on standby on the mid-slope of Ioyama under strong winds Because food cannot be unloaded, food restrictions are imposed assuming a long stay For food supply, all members go to the shore and collect limpets and gooseneck barnacles attached between rocks on the reef
	6:00~8:00	During ascent for scheduled communication, receive from "Marine Takasai" that the barge has left due to the typhoon, and turn back
	12:15~13:40	Torishima - Hachijojima
4-Aug-93	15:20~16:50	Hachijojima - Tokyo Heliport; first overtake "Marine Takasai", then overtake the barge tilted to the right by strong winds south of Aogashima
14-Aug-93	12:25~14:05	Tokyo Heliport - Hachijojima
	14:50~16:30	Hachijojima - Torishima

4-Aug-93	6:00~	During ascent for scheduled communication, receive from "Marine Takasai" that the barge has left due to the typhoon, and turn back	
	8:00		
	12:15~1 3:40		
14-Aug-93	15:20~1 6:50	Hachijojima - Tokyo Heliport; first overtake "Marine Takasai", then overtake the barge tilted to the right by strong winds south of Aogashima	
	12:25~1 4:05	Torishima - Hachijojima	
	14:50~1 6:30	Tokyo Heliport - Hachijojima Hachijojima - Torishima	
15-Aug-93	8:00~18 20	Unloading of materials at Point A (Tsubamezaki), Point B (ridge between Ioyama and Asahiyama), and Point C (heliport) 40 operations (flights), 49.5 tons	
16-Aug-93	14:30~1 6:25	Torishima - Hachijojima After assembly of PC120 is completed, one PC20 is transported to Point B	
	17-Aug-93	12:25~1 3:55	Hachijojima - Torishima Hachijojima - Tokyo Heliport
6-Sep-93	8:10~9: 50	Tokyo Heliport - Hachijojima	
	10:30~1 2:05	Hachijojima - Torishima	
	14:00~1 4:35	Survey flight: transport the PC20 and carrier dump at Point B to Point A	
7-Sep-93	10:00~1 2:05	Recovery of materials from Point A to the barge, 27 operations (flights), 34 tons The barge, heading for Chichijima (Ogasawara) to avoid the typhoon, circles offshore without anchoring Due to time expiration, abandon material recovery at Point C	
	8-Sep-93	15:05~1 6:20	Torishima - Hachijojima Standby at Tokyo Heliport due to bad weather
	9-Sep-93	9:50~ 11:15	Hachijojima - Tokyo Heliport